

色達県色爾壩区における共通アムドチベット語：その音特徴と語彙

鈴木 博之

京都大学

キーワード：アムドチベット語、地域共通語、チベット文語対応形式、歴史言語学

1 はじめに

四川省甘孜 [dKar-mdzes]¹ 藏族自治州色達 [gSer-rta] 県には、少なくとも3種類のチベット系言語が話されている。広く認知されているのは、アムドチベット語の分布である。しかしながら、同県に北接する果洛 [mGo-log] 地方の定住民が話す言語と近い変種と、同県南部の山地一帯で話される変種という異なる2種類の言語が分布する。本稿では、この後者の言語が分布する地域で用いられる、一種の地域共通語として機能する社会的変種について記述する。

色達県南部に位置する色爾壩 [gSer-pa] 区では、Sun (2008, 2024) によって記述されるような、アムドチベット語とは明らかに異なる特徴を持つ言語が通用している。Sun (2008, 2024) はその言語学的特徴からアムドチベット語ともカムチベット語とも異なる言語として認知しているが、Tournadre & Suzuki (2023) の分類ではアムドチベット語とは異なるものの、全体の分類としてはアムドチベット語と同じく北東区 (North-eastern Section) に属するものとし、その言語に認められる異なりは基層言語であろう Zbu rGyalrong 語 (ギャロン系諸言語; rGyalrongic²) が関与している可能性が示唆される。

本稿が記述対象とする社会的変種は、これまでに記述されたことがないようである。そもそも、このあたり一帯のチベット系諸言語について、詳細な調査が行われていないため、色爾壩区に特有の言語 (まとめて gSerpa 方言と呼ぶことにする) の正確な分布範囲も判明していない。その上にかぶさる共通語の通用地域も判然としていない。また、社会的変種である以上、記述対象の言語を母語とする話者は存在しないと見積もられる。筆者の調査によると、gSerpa 方言の話者が他の言語域のチベット人と交流するために使用する言語であるという事実のみが確認された。そしてそれは、アムドチベット語の特徴を強く反映している一方で、独自の特徴を兼ね備えているもので、これは gSerpa 方言の影響が現れていると見られる。したがって、ここに記述する言語は地域方言と言えるものではなく、色達県南部を中心とする地域共通語として機能する言語であると言える³。地域方言と区別するため、名称を「gSerpa 共通アムドチベット

¹ チベット系言語の固有名詞には、チベット文語形式を添える。

² 代表的な Zbu (日部) 方言の記述に Gong (2018) がある。

³ この見通しのもと、当該言語は筆者が関与したチベット系諸言語の地理言語学的研究 (Endo et al. 2021, Suzuki 2022, Suzuki et al. 2022, 2023, Fukushima et al. 2023 など) において、そのデータを反映させてこなかった。

語」としておく。

gSerpa 共通アムドチベット語の調査は、筆者による gSerpa 方言の一種である歌樂沱 [mGolog-thog] 方言（以下「mGologthog 方言」）の調査時（2015 年）における副次的なデータとして記録した。調査協力者は mGologthog 方言の母語話者で、対外的な場面では gSerpa 共通アムドチベット語を話す、30 代の男性である。筆者とのコミュニケーションにはアムドチベット語を用いたが、その際発音面でいくつもの異なりがあり、意思疎通に困難をきたした。その原因を突き止める目的で、協力者の話す gSerpa 共通アムドチベット語の特徴も明らかにすることにした。本稿は、その結果の音韻についてチベット言語学の方法で整理したものになる。稿末には収集した語彙形式（約 2000 語）を資料として付す。

本稿の記述は、チベット系諸言語の先行研究にならひ、gSerpa 共通アムドチベット語形式とチベット文語形式（以下「蔵文」）の対応関係をまとめる形で進める。その際、方言学的研究で重視される一部の特徴について重点的に記述し、蔵文との対応関係を余すところなく記述する方法はとらない。本稿では、特に歴史言語学的研究に寄与することを目的とし、要を得た記述を行う。

本稿の構成は次のようである。まず 2 節で gSerpa 共通アムドチベット語の音体系の一覧を提示する。ついで、3 節で同言語の蔵文対応形式を記述し、考察を加える。なお、本稿における音表記は、Tournadre & Suzuki (2023) に言及される *pandialectal phonetic description* の理念に従う。具体的には、国際音声字母 (IPA) で規定されるもののほか、朱曉農 (2010) で明確に定義される主に中国で使用されている音声記号も断りなく用いる。あわせて Suzuki (2016) も参照。蔵文は de Nebesky-Wojkowitz (1956) に基づく転写で示し、例語に続けて () に入れ、イタリック体で掲げる。チベット文字の表す音価は格桑居冕、格桑央京 (2004:379-390) を基準に考える⁴。

2 gSerpa 共通アムドチベット語の音体系一覧

ここでは gSerpa 共通アムドチベット語の音体系を音節構造、子音、母音の順に紹介する。超分節音素は認められない。

音節構造

gSerpa 共通アムドチベット語の最大の音節構造（分節音の配列）は、鈴木 (2005) 及び Suzuki (2025) を参照して以下のように記述できる⁵。

$${}^c C_1 GVC$$

このうち C_1 （初頭主子音）と V （音節核の母音）が必須であり、 $C_1 V$ を音節の最小構成とみ

⁴ なお、蔵文形式は Bialek (2022, 2026) が指摘するように、人工的に整備された言語であって特定の現代諸言語の祖語ではない。蔵文と口語の対応関係は「音対応」であり、音変化とは異なることに注意されたい。

⁵ Suzuki (2025) では c と末尾の C のスロットに複数の音素を配することとしたため、入りうる音素数は別途定義することになる。

なすことができる。

最初頭子音^Cは特定の子音に限られ、最大2つの音素が入りうる。通常は主子音よりも聞こえが低い。また、音声学的には [CC_i] と記述できる、最初頭子音が主子音と同様に明瞭に聞こえる例がある⁶。ただし、両者の間に弁別的な差異を見出すことはなく、加えて音声学的にゆれも認められるため、音節構造を表す上で表記の区別を設ける必要性は認められない。

わたり音 G は/w, j/に限定される。

音節核になる母音の位置には、1音節につき1つの母音が出現する。母音連続は1音節内で認めない。

末子音は特定の子音に限られ、かつ最大1つのみ現れうる。母音と末子音の組み合わせには制限があり、詳細は表2を参照。

音韻対立を形成する超分節音素は認められない。

子音

音節構造の主子音位置に現れる音素の一覧は以下のようになる。

表1：主子音 (C_i) となりうる子音一覧

		両唇	歯茎	そり舌	硬口蓋 前	硬口蓋 後	軟口蓋	口蓋垂	声門
閉鎖音	無声有気	p ^h	t ^h	t ^h	c ^h	k ^h	q ^h		
	無声無気	p	t	t̥	c	k	q		ʔ
	有声	b	d	d̥	ɟ	g	g		
破擦音	無声有気		ts ^h		tɕ ^h				
	無声無気		ts		tɕ				
	有声		dz		dʒ				
摩擦音	無声有気		s ^h		ɕ ^h	x ^h			
	無声無気	ɸ	s	ɕ	ç	x	χ		h
	有声		z	ʒ	ʒ	ɣ	ʁ		ɦ
鼻音	有声	m	n		ɳ	ŋ			
	無声	m̥	n̥		ɳ̥	ŋ̥			
流音	有声		l	r					
	無声		l̥						
半母音	有声	w				j			

音節初頭に現れる子音連続 (C_iG) のうち、C_iについては、音の性質に基づいて、次のように分類できる。

⁶ たとえば、/s^hpu/ [s^hpu, spu] 「線香」など。

1. 鼻音類 (前鼻音類)

- (a) 同時調音的鼻音 (狭義の前鼻音; 調音位置は C_i に一致)
 (b) 非同時調音的両唇鼻音 [m, m^h]

2. 非鼻音類

- (a) 両唇閉鎖音 [p, b]
 (b) 両唇継続音 (摩擦音 [ϕ], 半母音 [w])
 (c) 舌尖継続音 (摩擦音 [s, z], 側面音 [l, l^h])
 (d) そり舌継続音 (摩擦音 [\mathfrak{s}], 流音 [r])
 (e) 口蓋垂摩擦音 [χ, \mathfrak{r}]
 (f) 声門摩擦音 (前気音) [h, h^h]

なお、以上の先行子音の中で、 ϕ, \mathfrak{s} にはそれぞれ音声的に [w, r] と聞こえるものがある。本稿の分析では、これらを音素に帰納せず、音声表記を残している。

母音

舌位置による分類では、/i, e, a, ɑ, o, u, ə/の母音が認められる。

すべての母音について、長短および鼻母音/非鼻母音の対立は認められない。

母音と末子音 (VC) の組み合わせには、次のものが認められる。なお、「なし」とは開音節の状態を指す。

表2: 音節核の母音と末子音の組み合わせ

母音 \ 末子音	なし	p	t	k/γ	q/ɸ	m	n	ŋ	l	r
i	○	○	○	○	—	○	○	—	○	—
e	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
a	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○
ɑ	○	○	—	—	○	○	○	○	○	—
o	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
u	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○
ə	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

末子音/k/と/q/は、母音/e/、/o/、/ə/について対立を形成する点に特に注目できる。

以上の組み合わせの中には、語中にのみ現れるものや、限られた語にしか現れないものも含む。

3 gSerpa 共通アムドチベット語における蔵文と口語形式の対応関係

本節では、蔵文形式をもとに、gSerpa 共通アムドチベット語と蔵文との音対応を記述する。記述はまず口語形式の初頭子音部分 (3.1) と母音 + 末子音部分 (3.2) の2種に分け、それぞれさらに下位区分を設けて記述する。

3.1 初頭子音部分

語頭位置に関して扱う項目は次の通りである。

1. 蔵文単子音字の音対応
2. 蔵文阻害音基字に先行する子音字がつく形式の音対応
3. 蔵文足字 y 対応形式
4. 蔵文足字 r 対応形式
5. 蔵文基字 l・足字 l および lh 対応形式
6. 蔵文基字 y 対応形式
7. 蔵文足字 w 対応形式
8. 蔵文鼻音字が基字となる形式

3.1.1 単子音字の対応関係

以下、蔵文有気音字、非有気音閉鎖・破擦音字、摩擦音字、共鳴音字に分類して掲げる。

蔵文有気音字 kh, ch, th, ph, tsh は、それぞれ調音位置の対応する有気音で現れる。たとえば、(1) のようである。

(1)

k ^h a wa 「雪」 (<i>kha ba</i>)	p ^h aq 「ぶた」 (<i>phag</i>)
tɕ ^h ə 「水」 (<i>chu</i>)	ts ^h a wo 「孫息子/甥」 (<i>tsha bo</i>)
t ^h an ba 「旱魃」 (<i>than pa</i>)	

蔵文非有気音閉鎖・破擦音字 k, g, c, j, t, d, p, b, ts, dz, ∅ (=a chen) は、b を除き、それぞれ調音位置の対応する無声無気音で現れる。b は/w/に対応する。たとえば、(2) のようである。なお、p, dz が語頭に来る例は記録していない。

(2)

ka wa 「柱」 (<i>ka ba</i>)	toŋ tɕ ^h ə 「井戸」 (<i>dong chu</i>)
kat pa 「がけ」 (<i>gad pa</i>)	tsan dan 「梅檀」 (<i>tsan dan</i>)
tɕoŋ 「ベル」 (<i>cong</i>)	?a ma 「母」 (<i>a ma</i>)
tɕa 「茶」 (<i>ja</i>)	wo rək 「チベット人」 (<i>bod rigs</i>)

蔵文摩擦音字 sh, zh, s, z, h, ' については、sh, s は有気音、zh, z, ' は有声音に対応する。s, z は歯-歯茎摩擦音、sh, zh は前部硬口蓋摩擦音、h は無声無気声門摩擦音、' は口蓋垂摩擦音に対応する。たとえば、(3) のようである。

(3)

ʃ ^h a 「肉」 (<i>sha</i>)	zam ba 「橋」 (<i>zam ba</i>)
ʒa ŋi 「鉛」 (<i>zha ne</i>)	ha joŋ 「アルミ」 (<i>ha yang</i>)
s ^h a 「土」 (<i>sa</i>)	ʋot 「光」 (<i>'od</i>)

ただし、例外的に sh に軟口蓋摩擦音が対応する場合も見られ、たとえば x^ha ʔkam bo 「やせた」 (*sha skam po*) のようである。加えて、' に声門閉鎖音が対応する場合も見られ、たとえば ʔo ma 「乳」 (*'o ma*) のようである。

蔵文共鳴音（鼻音、半母音）字 ng, ny, n, m, w, j は、w を除き、それぞれ蔵文の表す音価にしたがって対応する。w は有声口蓋垂摩擦音に対応する。たとえば、(4) のようである。

(4)

ŋa 「私」 (<i>nga</i>)	mar 「バター」 (<i>mar</i>)
ŋa 「魚」 (<i>nya</i>)	jək kə 「カラスムギ」 (<i>yug po</i>)
nə ma 「乳房」 (<i>nu ma</i>)	ʋa 「狐」 (<i>wa</i>)

以上の例について、蔵文 b が/w/に対応する点と、蔵文 ' と w が有声口蓋垂摩擦音に対応する点がアムドチベット語の多くの変種と共通する特徴であるといえる⁷。

3.1.2 蔵文阻害音基字に先行する子音字がつく形式との音対応

(1) および (2) で見た音対応には、有声閉鎖・破擦音の現れに注目しなかった。これらは蔵文において、基字 g, j, d, b, dz に先行する子音字がある場合に現れる。先行子音字が m, ' かそれ以外かで分けて例をあげる。前者 (5) は前鼻音（同器官的・異器官的）が先行子音として現れ、後者 (6) は種々の子音成分が先行子音として現れる。

(5)

同器官的	異器官的
ŋgo ⁿ dzək 「はじめ」 (<i>'go 'dzug</i>)	^m go 「頭」 (<i>mgo</i>)
ⁿ dza 「虹」 (<i>'ja'</i>)	^m dzək 「後ろ」 (<i>mjug</i>)
ⁿ dam bəq 「泥」 (<i>'dam bag</i>)	^m da 「矢」 (<i>mda'</i>)
^m bə 「虫」 (<i>'bu</i>)	
ⁿ dzam ^ʋ loŋ 「世界」 (<i>'dzam gling</i>)	^m dzəm mo 「指」 (<i>mdzub mo</i>)

⁷ 蔵文 w の音対応については、Hill (2006) も参照。

(6)

^b dəχ po 「主人」 (<i>bdag po</i>)	^r do 「石」 (<i>rdo</i>)
^w za wa 「家族」 (<i>bza' ba</i>)	^ʰ zək 「豹」 (<i>gzig</i>)
^z gar ts ^h ək 「脊椎」 (<i>sgar tshig</i>)	^ɦ goŋ zi 「夕食」 (<i>dgong zas</i>)
^l gəŋ ba 「膀胱」 (<i>lgang pa</i>)	

ただし、藏文 db の組み合わせは、(7) のように/^ʰw, ^ɦB/に対応する。

(7)

^ʰ wi 「ユー地方」 (<i>dbus</i>)	^ɦ Bəŋ 「権力」 (<i>dbang</i>)
--	--

子音連続は基字が有聲閉鎖・破擦音でない場合もある。すなわち、無声音（有気、無気）に対応するものである。以上の有声音の事例と同じく、先行子音字が m, ' かそれ以外かで分けて例をあげる。前者 (8) は前鼻音が先行子音として現れ、後者 (9) は種々の子音成分が先行子音として現れる。

(8)

同器官的	異器官的
^ɦ k ^h or lo 「車輪」 (<i>'khor lo</i>)	^m k ^h al ma 「腎臓」 (<i>mkhal ba</i>)
^ɦ tɕ ^h am 「踊り」 (<i>'cham</i>)	^m tɕ ^h en ba 「肝臓」 (<i>mchin pa</i>)
ⁿ t ^h en 「引く」 (<i>'then</i>)	^m t ^h e boŋ 「親指」 (<i>mthe bong</i>)
^m p ^h ar 「ジャッカル」 (<i>'phar</i>)	
ⁿ ts ^h em 「縫う」 (<i>'tshem</i>)	^m ts ^h o 「湖」 (<i>mtsho</i>)

(9)

la ^p tsi 「ラツエ ⁸ 」 (<i>la btsas</i>)	^ʰ kar ma 「星」 (<i>skar ma</i>)
^ɕ can ba 「肉屋」 (<i>bshan pa</i>)	^ʒ tɕən 「小便」 (<i>gcin</i>)
^z gar ts ^h ək 「脊椎」 (<i>sgar tshig</i>)	^h kar jol 「ボウル」 (<i>dkar yol</i>)
^l gəŋ ba 「膀胱」 (<i>lgang pa</i>)	

(6, 9) に示すように、藏文先行子音字 b には両唇音系列/^p, ^b, ^ɸ, ^w/の先行子音が対応し、藏文先行子音字 s には歯-歯茎系列/^s, ^z, ^ʂ, ^r/が対応し、藏文先行子音字 l には歯-歯茎流音系列/^l, ^ɭ/が対応し、藏文先行子音字 g には口蓋垂系列/^ʁ, ^ʁ/が対応し、藏文先行子音字 d には前気音/^ɦ, ^ɦ/が対応する。

⁸ ルンタ旗をさす石積みの造形物。

摩擦音字の場合、先行子音の有無にかかわらず有声性の観点からは、(3, 9) で示したように、蔵文と口語形式の間に対応関係がある。基字に先行子音字がある場合も変わらない。たとえば、(10) のようである。

(10)

$\lambda\zeta oq$ pa 「翼」(*gshog pa*)

λser 「金」(*gser*)

$^{\mu}zi$ 「歌」(*gzhas*)

$^{\mu}zə$ 「瑪瑙」(*gzi*)

3.1.3 蔵文足字 y 対応形式

蔵文足字 y 対応形式は大きく蔵文 Py 対応形式と Ky 対応形式に分かれる。蔵文 Py とは基字 p, ph, b に足字 y を伴う形式を含む形式についていい、蔵文 Ky とは基字 k, kh, g に足字 y を伴う形式を含む全ての対応形式についていう。

蔵文 Py は基本的に両唇音の先行子音を伴う前部硬口蓋摩擦音が対応する。たとえば、(11) のようである。

(11)

$\phi\zeta^{h}\partial y$ zoq 「家畜」(*phyugs zog*)

$\phi\zeta it$ k^ha 「春」(*dpyid ka*)

$\phi\zeta i$ ma 「砂」(*bye ma*)

ただし前部硬口蓋破擦音が対応する例がある。たとえば、(12) のようである。

(12)

zjar 「貼る」(*sbyar*)

$^b_j\partial\eta$ 「学ぶ」(*sbyang*)

例外として、蔵文 dby 対応形式は^μj/となる。たとえば、^μjar k^ha 「夏」(*dbyar kha*) がある。蔵文 Ky は基本的に硬口蓋破擦音が対応する。たとえば、(13) のようである。

(13)

$^c h\partial$ 「犬」(*khyi*)

$^{\text{ɛ}}c\partial r$ mo 「酸っぱい」(*skyur mo*)

$^r ja$ rək 「漢族」(*rgya rigs*)

$^m jo\zeta$ po 「速い」(*mgyogs po*)

3.1.4 蔵文足字 r 対応形式

蔵文足字 r を含む形式には、Pr (=pr, phr, br を含む形式)、Kr (=kr, khr, gr を含む形式)、tr/dr など閉鎖音を含むもののほか、sr などもある。gSerpa 共通アムドチベット語では、Pr, Kr, tr/dr で一種、sr で一種というように、2つの対応関係を示す。それぞれ順にみていく。

まず、Pr, Kr, tr/dr 対応形式は基本的に主子音がそり舌閉鎖音で現れる。Pr については、両唇音の先行子音が伴う。たとえば、(14) のようである。

(14)

$p^{h}\text{t}\text{ə}\chi\text{a}$ 「肩」 (<i>phrag pa</i>)	$s^{h}\text{t}\text{a}$ 「髪」 (<i>skra</i>)
$p^{h}\text{t}\text{ə}\text{q}$ 「岩石」 (<i>brag</i>)	$^{u}\text{d}\text{a}\text{ wo}$ 「仇」 (<i>dgra bo</i>)
$\phi\text{t}\text{ə}\text{n}$ 「雲」 (<i>sprin</i>)	$^{m}\text{d}\text{on}\text{ bo}$ 「客」 (<i>mgron po</i>)
$^{f}\text{b}\text{d}\text{a}$ 「黒テント」 (<i>sbra</i>)	$^{m}\text{t}^{h}\text{i}\text{ pa}$ 「胆嚢」 (<i>mkhris pa</i>)
$^{m}\text{d}\text{o}\chi\text{ pa}$ 「牧民」 (<i>'brog pa</i>)	$\text{t}\text{ə}\gamma$ 「6」 (<i>drug</i>)
$^{m}\text{t}^{h}\text{o}\text{q}$ 「略奪する」 (<i>'phrog</i>)	$^{n}\text{d}\text{a}$ 「似ている」 (<i>'dra</i>)
$\text{t}^{h}\text{a}\text{q}$ 「血」 (<i>khrag</i>)	$^{m}\text{d}\text{e}$ 「幽霊」 (<i>'dre</i>)
$\text{t}\text{o}\eta$ 「de」村」 (<i>grong sde</i>)	

同一の形態素が異なる音で実現することもある。たとえば、(15) の蔵文 *sbrang* などである。

(15)

$^{z}\text{d}\text{ə}\eta\text{ n}\text{ə}\text{q}$ 「八工」 (<i>sbrang nag</i>)
$^{b}\text{d}\text{ə}\eta\text{ ma}$ 「ミツバチ」 (<i>sbrang ma</i>)

sr 対応形式については、基本的に前気音を伴う無声無気歯-歯茎摩擦音が対応する。たとえば、(16) のようである。なお、前気音は他の先行子音字が音価を反映する場合に音形として現れない。

(16)

^{h}sam 「かわうそ」 (<i>sram</i>)	^{h}soq 「命」 (<i>srog</i>)
$^{h}\text{san}\text{ ma}$ 「豆」 (<i>sran ma</i>)	ϕsan 「耐える」 (<i>bsran</i>)

3.1.5 蔵文基字・足字 l、および lh 対応形式

gSerpa 共通アムドチベット語では、基本的に蔵文 l には /l/ が対応する。たとえば、(17) のようである。

(17)

lam 「道」 (<i>lam</i>)	lo 「年」 (<i>lo</i>)
loq 「手」 (<i>lag</i>)	$\text{li}\text{ ka}$ 「事情」 (<i>las ka</i>)

gSerpa 共通アムドチベット語では、蔵文 kl, sl を除き蔵文足字 l には先行子音を伴う /l/ が対応する。たとえば、(18) のようである。

(18)

^ɸləŋ wa 「茶色の牛」 (*glang ba*) ^ɸla wa 「月 (天体)」 (*zla ba*)
^hlɔŋ 「風」 (*rlung*) ^wla ma 「ラマ」 (*bla ma*)

なお、(18)における「月」には、^ɸda wa という形式もある。

蔵文 kl には先行子音を伴う/l/または無声の先行子音が有声/l/に先行するという例外的な音連続が見られる。たとえば(19)のようである。

(19)

^ɣlɔ 「龍神」 (*klu*) ^hlat pa 「脳」 (*klad pa*)

なお、^ɣlaq 「はやぶさ」 (*glag*) は、音対応としては「龍神」と平行し、*klag に対応するものと見える (鈴木等 2019, Suzuki 2026)。

蔵文 sl にはしばしば先行子音を伴う無声流音/l/が対応する。たとえば(20)のようである。

(20)

^hloɣ pa 「起毛ジャケット」 (*slog pa*) ^sla 「編む」 (*sla*)
^sla po 「簡単な」 (*sla po*) loŋ ba 「鉄鍋」 (*slang pa*)
^sloq 「到着する/倒す」 (*slog*)

蔵文 lh には前気音を伴わない無声流音/l/が対応する。たとえば(21)のようである。

(21)

lam 「靴」 (*lham*) la 「神」 (*lha*)
lo 「南」 (*lho*) lot po 「ゆるい」 (*lhod po*)

3.1.6 蔵文基字 y 対応形式

蔵文 y には/j/が対応する。たとえば、(22)のようである。

(22)

je ke 「文字」 (*yi ge*) ^ɸjəq 「ヤク」 (*g.yag*)
jex po 「よい」 (*yag po*) ^ɸjer ma 「花胡椒」 (*g.yer ma*)

3.1.7 蔵文足字 w 対応形式

gSerpa 共通アムドチベット語では、蔵文足字 w に対応する音形式は現れない。たとえば、(23)のようである。

(23)

^stsa 「草」(*rtswa*)

ra 「角(つの)」(*rwa*)

za 「帽子」(*zhwa*)

ts^ha 「塩」(*tshwa*)

3.1.8 蔵文鼻音字が基字となる形式

gSerpa 共通アムドチベット語では、蔵文鼻音字が基字として単独で現れる場合は、(4)にも示したように、それぞれの調音位置の有声鼻音が現れる。たとえば、(24)のようである。

(24)

me 「火」(*me*)

ŋa 「魚」(*nya*)

nat pa 「病人」(*nad pa*)

ŋa 「私」(*nga*)

蔵文鼻音字基字に先行子音字 *s* が存在するとき、先行子音を伴う無声鼻音に対応する。たとえば、(25)のようである。

(25)

^sm̄an 「薬」(*sman*)

^sŋ̄oŋ 「心臓」(*snying*)

^sŋ̄a 「鼻」(*sna*)

^sŋ̄a tu 「午前」(*snga dro*)

蔵文鼻音字基字に *s* 以外の先行子音字が存在するとき、先行子音を伴う有声鼻音に対応する。たとえば、(26)のようである。

(26)

r̄ma 「傷口」(*rma*)

^lŋ̄a 「5」(*lŋa*)

r̄na 「耳」(*rna*)

^mna ^scil 「誓う」(*mna' skyel*)

^ʰŋ̄i 「2」(*gnyis*)

^mŋ̄əq 「派遣する」(*mngag*)

蔵文で *my* を含む例は前部硬口蓋鼻音に対応する。たとえば、(27)のようである。

(27)

^sŋ̄əy ma 「竹」(*smyug ma*)

ʔa ^mŋ̄i 「祖父」(*a myes*)

^mŋ̄on ba 「狂人」(*smyon pa*)

^mŋ̄al wa 「地獄」(*dmyal ba*)

なお、例外的に ^{r̄}ŋ̄ix pa 「ひづめ」(*rmig pa*) のような対応関係もある⁹。

⁹ 一方で、多くのアムドチベット語やカムチベット語で見られる「目」(*mi*)の前部硬口蓋鼻音での実現は該当せず、*mək* となる。

3.2 母音 + 末子音部分

ここでは、gSerpa 共通アムドチベット語の蔵文母音 (a, i, u, e, o) + 後接字の対応形式について、後接字を伴わないとき、閉鎖音の後接字 (b, d, g) を伴うとき、鼻音の後接字 (m, n, ng) を伴うとき、それ以外の後接字 (r, l, s) を伴うときの4種に分類して掲げる。後接字に再後接字 s がつく場合があるが、口語形式に明確な対応関係を得られないため、以下では省略する。

原則として、語末位置で現れる事例を記述する。/ で区切っているものは自由変異ではなく、語ごとに決まっている。すなわち、特定の語には1つの音形式が決まっており、口語形式と蔵文との対応関係が複数認める必要があるということである¹⁰。

3.2.1 蔵文後接字を伴わないとき

蔵文後接字を伴わないとき、すなわち蔵文において開音節形式 (#, ') となる場合で、語末位置における基本的な対応関係は表3のように示すことができる。なお、末子音位置に現れる蔵文 ' は音価をもたないと考えられるため、ここに含める。以下、表中の V\C は行に母音を配し、列に末子音を配することを意味する。

表3：蔵文開音節形式の音対応

V\C	# / '
a	ɑ
i	ə
u	ə
e	e
o	o

表3に示したように、この条件下では短母音のみが出現する。蔵文 i#, u# 対応形式が合流して/ə/と対応し、それ以外の各母音字はそれぞれ異なる種類の母音と対応する。たとえば、(28) のようである。

(28)

ʰta 「馬」 (rta)	tɕʰə 「水」 (chu)
ᵐdza 「虹」 ('ja')	me 「火」 (me)
mə 「人」 (mi)	ˈdo 「石」 (rdo)

語中に現れる場合、蔵文 a# 対応形式が/a/となる以外は語末の場合と同様の音対応を示す。たとえば、(29) のようである。

¹⁰ なぜそのようなことが起きているのかは共時的記述からでは不明な部分が多く、本稿では扱わない。

(29)

^sta p^ho 「おす馬」 (*rta pho*) me ^rdu 「火打石」 (*me rdo*)
 mə ^ʰməŋ 「人民」 (*mi dmangs*) ^rdo ^rdzi 「金剛」 (*rdo rje*)
 tɕ^hə k^hul 「湯」 (*chu khol*)

(29) の「火打石」や「金剛」のように、複音節語の最終音節について、蔵文 e#, o# がそれぞれ/i, u/に対応する事例がある。例外的に je ke 「文字」 (*yi ge*) のように蔵文 i# が語中で/e/と対応するような例もある。

3.2.2 蔵文後接字が閉鎖音字のとき

蔵文後接字が閉鎖音字 (b, d, g) の場合の語末位置における基本的な対応関係は、表 4 のように示すことができる。

表 4 : 蔵文後接字が閉鎖音字の形式の音対応

V\C	b	d	g
a	ap	at	aq / aq
i	əp	ət	ək
u	əp	ət	ək
e	ep	et	eq / ek
o	op	ot	oq

表 4 に示したように、基本的には蔵文閉鎖音字が語末子音の場合、末子音として閉鎖音/p, t, k, q/が対応する。語中の音節末子音は、/k, q/について対応する摩擦音 [x, χ] が現れる場合がある。本稿では、摩擦音になる箇所は摩擦音として記している。

母音の質については、蔵文 a が表 3 とは異なって/a/に対応するが、蔵文 ag 対応形式については/a/のものもある。

表 4 に示した音対応の例は (30) のようである。

(30)

k^hap 「針」 (*khab*) p^hot 「あえてする」 (*phod*)
 jəp 「隠れる」 (*yib*) t^haq 「血」 (*khrag*)
 nəp 「西」 (*nub*) p^haq 「ふた」 (*phag*)
 ɕ^hoŋ lep 「板」 (*shing leb*) mək 「目」 (*mig*)
 jop 「あぶみ」 (*yob*) m^hdək 「籠」 (*'brug*)
^skat 「言語」 (*skad*) p^hteq 「刈る」 (*breg*)
 t^hət 「導く」 (*khrid*) tɕex pa 「垢」 (*dreg pa*)
 w^hdət 「悪魔」 (*bdud*) ^ʰloq 「電気」 (*glog*)
^rmet 「しりがい」 (*rmed*)

なお、語中位置の場合、同一形態素でも語によって末子音が脱落する場合もある。その条件は、現在のところ不明である。たとえば、(31) のようである。

(31)

wo rək 「チベット人」(*bod rigs*)

wot^skat 「チベット口語」(*bod skad*)

3.2.3 蔵文後接字が鼻音字のとき

蔵文後接字が鼻音字 (m, n, ng) の場合の語末位置における基本的な対応関係は、表5のように示すことができる。

表5：蔵文後接字が鼻音字の形式の音対応

V\C	m	n	ng
a	am	an	əŋ / aŋ
i	im	ən	oŋ
u	um	ən	oŋ
e	em	en	eŋ
o	om	on	oŋ

表5に示したように、基本的には蔵文鼻音字が末子音の場合、末子音として鼻音/m, n, ŋ/が対応する。母音の質については、蔵文 a, i, u が表3とは異なった音で実現される。蔵文 ag 対応形式については2種の対応関係が認められる。

表5に示した音対応の例は(32)のようである。

(32)

lam 「道」(*lam*)

^ulaŋ tɕ^hen 「象」(*glang chen*)

zɪm bo 「おいしい」(*zhim po*)

^ujon 「左」(*g.yon*)

ɣsum 「三」(*gsum*)

^spəŋ 「草地」(*spang*)

s^hem 「心」(*sems*)

ⁿdaŋ 「いっぱいである」(*'dang*)

tom 「熊」(*dom*)

ɕ^hoŋ 「丸太」(*shing*)

^sman 「薬」(*sman*)

ɲoŋ 「少ない」(*nyung*)

ɣtɕən 「小便」(*gcin*)

p^heŋ wa 「数珠の玉」(*phreng ba*)

^bdən 「7」(*bdun*)

^stoŋ 「千」(*stong*)

3.2.4 蔵文後接字がその他の子音字のとき

蔵文後接字がその他の子音字 (r, l, s) の場合の語末位置における基本的な対応関係は、表6のように示すことができる。

表 6 : 蔵文後接字がその他の子音の形式の音対応

V\C	r	l	s
a	ar	al	i
i	ər	əl	i
u	ur	əl	i
e	er	el	i
o	or	ol	u

表 6 に示したように、基本的には蔵文 r, l, s が末子音の場合、多くは直前の母音を長母音化する対応関係が認められるが、蔵文 ir, er のように短母音に対応するなどの例もある。これらは例外的な音対応である可能性もあるが、現段階では語例が少なく例外かどうかの判断はできない。末子音字が r の場合、および母音字が e の場合は母音の質が表 3 に示すものに対応する一方、それ以外では表 3 とは異なる音対応となる。

表 6 に示した音対応の例は (33) のようである。

(33)

mar 「バター」 (<i>mar</i>)	tɛl 「驟馬」 (<i>drel</i>)
ptsər 「搾り出す」 (<i>btsir</i>)	rdo s ^h ol 「煤」 (<i>rdo sol</i>)
^m go 「gur」 「頭を下げる」 (<i>mgo sgur</i>)	ri 「布」 (<i>ras</i>)
ɣser 「金 (きん)」 (<i>gser</i>)	^ɣ ni 「二」 (<i>gnyis</i>)
ɣsor 「錐」 (<i>gsor</i>)	ti ts ^h ot 「時間」 (<i>dus tshod</i>)
wal 「羊毛」 (<i>bal</i>)	ɕ ^h i 「できる」 (<i>shes</i>)
ts ^h əl 「脂肪油」 (<i>tshil</i>)	tɕ ^h u 「経文」 (<i>chos</i>)
rŋəl 「銀」 (<i>dn̄gul</i>)	

ただし、個別の例では以上と異なる音対応をするものがある。これらは語ごとに決まっている。たとえば (34) のようである。

(34)

^h tɕi ^ɰ k ^h or 「曼荼羅」 (<i>dkyil 'khor</i>)	tɕ ^h i lək 「宗教」 (<i>chos lugs</i>)
--	---

4 まとめ

本稿では、gSerpa 共通アムドチベット語の音形式を蔵文と対照することを通じて、同言語の音対応の特徴を明らかにした。この言語は社会的共通語としてのみ機能し、母語話者が存在しない可能性が高い。このため、本稿で記述した言語が gSerpa 共通アムドチベット語コミュニティを代表する性質のものであることは保証できないが、少なくとも調査協力者の言語体系の中では閉じた体系を示すといえる。

gSerpa 共通アムドチベット語は口語形式と蔵文形式の間に比較的安定した対応関係が認められる。初頭子音部分については、蔵文摩擦音字 *z, zh* が単子音でも有声音に対応する点や、初頭子音連続の組み合わせが蔵文とよく対応する点などが古態的であるといえる。母音 + 末子音部分については、下位音節形式の *a* が後舌母音となる点が目を引く特徴である。また、末子音は蔵文 *s* を除いて子音としての音価を持つ点もまた古態的である。

本稿で明らかにした点は、gSerpa 共通アムドチベット語話者の母語である gSerpa 方言の記述において参考にされるべき性格のものである。また、色達県のアムドチベット語の記述と対比することで、本稿の記述対象言語がもつ特徴もより明確な形で指摘できるようになるだろう。

付録：gSerpa 共通アムドチベット語の語彙

配列は華侃 主編 (2002) に準拠し¹¹、名詞 (天文地理、人体、人物、家畜、その他の動物、植物、食物、衣料装飾、住居、生活用具、その他道具、文化教育、抽象物、位置方角、時間)、数詞、代名詞、形容詞、動詞の順である。

天文地理

天	^ʷ nam k ^h a	煙	tui wa
太陽	ŋə ma	電気	^ʷ loq
光	ʋot	空気	^h loŋ
月	^r da wa / ^r la wa	蒸気	^h laŋ ba
星	^ʃ kar ma	旱魃	t ^h an ba
流星	^ʃ kar m ^{da}	水害	tɕ ^h ə loq
天気	^ʷ nam h ^{ci}	世界	ⁿ dzam ^ʷ loŋ
雲	ɕtəŋ	地	s ^h a
雷	m ^{da} k	山	rə
風	^h loŋ	尾根	la
雨	tɕ ^h ar wa	がけ	kat pa
虹	ⁿ dza	岩石	p ^t əq
雪	k ^h a wa	洞窟	p ^t əχ p ^h ək
雹	s ^h er wa	洞穴	p ^h ək
霜	wa mo	湖	m ^{ts} ^h o
露	zəl wa	海	^r ja m ^{ts} ^h o
霧	^ʃ məχ pa	渡し場	ʔə k ^h a
氷	^h tɕ ^h aχ pa	貯水池	tɕ ^h ə m ^{dz} ot
火	me	池	^r dzoŋ fiə

¹¹ ただし一部個別例について補足したものも含む。

溝	ʰka / jər wa	鉛	za ɲi
井戸	toŋ tɕʰə / tʰon pa	アルミ	ha joŋ
杭	toŋ	瑪瑙	ʳzə
道	lam	黄銅	rəq
平原	tʰəŋ	鋼	tʰo
土	sʰa	煤	rdo sʰol
畑	sʰa zəŋ	炭	sʰol wa
水田	tɕʰə zəŋ	硫黄	mə zə
乾燥地	rə zəŋ	磁石	rdo kʰap len
農区	roŋ sʰa	ソーダ	wəl
牧区	mɔk sʰa	草木灰	ko tʰal
半農半牧	roŋ ma mɔk	朱砂	mʰtsʰal
石	rdo	場所	sʰa tɕʰa
砂	ɕei ma	長江	mɔtɕʰə
埃	tʰal wa	黄河	rma tɕʰə
泥	nɔdam bəq	ラサ	la sʰa
水	tɕʰə	ユー	ʳwi
波	rwa rlap	ツアン	ʳtsaŋ
泉	tɕʰə mək	ポタラ宮	po ta la
温泉	tɕʰə tsʰan	クンブム	sʰkə mbum
森	naɣ tsʰal	ラプラン	wla pʰaŋ
草地	səpəŋ	西寧	ze loŋ
鉱石	hʰter rdo	町	mʰkʰar
金	ʳser	通り	tʰom
銀	rɲəl	村	təŋ rde
銅	zəŋ	橋	zam ba
鉄	ʰtɕaŋ	家	tət tsʰəŋ
錫	ɕa	故郷	pʰa jəl
ダイヤ	pʰa lam		

人体

体	li / pʰoŋ bo	額	tʰot pa
頭	mgo	眉毛	fiŋəx sʰpə / rʰdzə ma
髪	sʰta	睫毛	fiŋəx sʰpə / rʰdzə ma
お下げ	sʰta lo	目	mək

鼻	ᵑna	男性器	m̄dzi
鼻の穴	ᵑna kʰoŋ	睾丸	ʿliy ril
耳	r̄na	女性器	s̄tə
顔	ŋo	胎盤	wə roq
ほほ	ᵑdam ba	皮膚	çʰa pəq
口	kʰa	しわ	ʰŋer ma
唇	m̄tçʰə	傷	r̄ma
あごひげ	kʰa s̄pə	傷口	r̄ma kʰa
もみあげ	ᵑdam pi r̄ja	しみ	r̄ma r̄dzi
あご	ma ni	白癬	za r̄koŋ / r̄ŋo
首	s̄ke	肌	çʰa ʰnat
肩	p̄tʰə ʒa	血	t̄ʰaq
背	r̄jap	筋肉	r̄ji pa
脇	m̄tçʰan ʋoq	脳	h̄lat pa
乳房	nə ma / ʋo r̄nut	骨	ri pa
乳	?o ma	脊椎	zgar tsʰək
腹	t̄ot pa	肋骨	s̄tsəm ma
へそ	ʰte wa	関節	tsʰik
腰	s̄ket pa	骨髓	s̄kəŋ / s̄kəŋ mar
尻	s̄kə wa / ?oŋ çʰa	歯	s̄ʰo
太もも	w̄r̄la	犬歯	m̄tçʰe wa
ひざ	pi mo	歯茎	s̄ʰo r̄ŋal
足	s̄kəŋ ba	舌	ʰtçi
くるぶし	loŋ tsʰəl	口蓋垂	ʰtçi tçʰoŋ
腕	ləχ ŋar / ʰpuŋ wa	口蓋	s̄kan
手	ləq	喉	?ol tçoq
腕	ləq tsʰək	喉仏	?ol m̄dət
指	m̄dzəm mo	肺	ʰlo wa
手のひら	zwar mo / laχ m̄tʰəl	心臓	s̄ŋəŋ
親指	m̄tʰe boŋ	肝臓	m̄tçʰen ba
中指	s̄ci m̄dzəp	脾臓	m̄tsʰer ba
小指	m̄dzup tçʰoŋ	腎臓	m̄kʰal ma
爪	s̄ʰen mo	胆嚢	m̄t̄ʰi pa
指紋	m̄tsʰo	胃	pʰo wa
拳	kʰə tsʰər	腸	r̄jə ma
肛門	ʰzəŋ / ?ox r̄go	恥骨	ç̄cə m̄go

膀胱	l ¹ gəŋ ba	淚	məx tɕ ^h ə / ^m tɕ ^h ə ma
大便	ɕcəq pa	膿	r ¹ naq
小便	ɰtɕən	垢	tɕex pa
屁	ɕtəy tə	声	r ¹ dɑ / ^s kat
汗	r ¹ ŋəl nəq	死体	ro
痰	lət pa / k ^h a lət	命	^h soq
つば	k ^h a tɕ ^h ə	寿命	ts ^h e
鼻水	s ^h nap / s ^h na tɕ ^h ə		

人物

人	mə	牧人	r ¹ dzə wo
人民	mə ^ɸ məŋ	大工	ɕ ^h oŋ ^w zo wa
チベット人	wo rək	鍛冶屋	^m gar wa
漢族	r ¹ ja rək	狩人	r ¹ ŋon ba
蒙古族	s ^h oɣ po	料理人	ma tɕ ^h en / tɕa ma
回族	k ^h a tɕ ^h e	英雄	ɰpa wo
半漢半蔵	r ¹ ja ma wot	独身	mə ^r cəŋ
外国人	^p tɕ ^h ə ^ɸ loŋ pa	学者	^h pe tɕ ^h a wa
大人	tar ma	翻譯家	lo tsa pa
子供	^p t ^h ə kə / ɕi pa	代表	s ^h kə ts ^h ap
赤ん坊	^p t ^h ə kə ^ɸ mar ^m dzar	こじき	^p tɑŋ bo
老人	r ¹ gan bo	泥棒	s ^h kə ma
老婦人	r ¹ gan mo	強盜	tɕeɣ pa
男	ɕci pa	病人	nat pa
女	wət met / ɕi mo	仇	^ɸ dɑ wo
男女	^p h ^o mo	王	r ¹ jal bo
少年	^p h ^o ɰsar / ^ɸ zon ba	皇帝	koŋ ma
少女	mo ɰsar	官	ɰpon bo
公務員	li ^ɸ ɕit pa	首領	^m go ba
専門家	^m k ^h i pa	友人	tɕoɣ po
商人	ts ^h oŋ ba	お供	lam ⁿ də / ⁿ də roq
医者	s ^h man ba	教師	r ¹ ge r ¹ gan
農民	zoŋ ba	仕立て屋	ts ^h em wə wa / ^w zo wa
軍人	^ɸ məɸ mə	靴屋	lam ^w zo wa / lam ⁿ dep
牧民	^m dəɣ pa	石屋	r ¹ do ^w zo wa

肉屋	ϕcan ba	孫娘	ts ^h a mo
俗人	mə ^s ca	兄	ʔtɕin po / p ^h ə wo
四肢障害者	ʰkaŋ coq / col bo	姉	ʔtɕin mo / ʔa tɕ ^h e
盲人	lonj wa / zar wa	弟	ʔtɕəŋ po / nə wo
聾啞者	ʁon ba	妹	ʔtɕəŋ mo
禿げの人	mgo ^ʁ mar	父の兄	ʔa k ^h ə
あばたのある人	mbar ts ^h aq	父の兄の妻	ʔa ni
猫背の人	r ^h gar po	父の弟	ʔa k ^h ə
ばか者	ʰlen pa / ʰkəx pa	父の弟の妻	ʔa ni
口唇裂	k ^h a ɕ ^h o	甥	ts ^h a wo
狂人	m ^h on ba	兄弟	wə r ^h pən
どもる人	k ^h a tək	姉妹	wə mo r ^h pən
主人	b ^h dəχ po	母の兄弟	zəŋ po / ʔa zəŋ
客	m ^h dən bo / ʰdəl ba	母の姉妹	h ^s ə mo
知り合い	ŋo ɕ ^h e pa	父の姉妹	ʔa ni
知らない人	tɕ ^h a met	義理の父	ɕu ^h po / ʔa zəŋ
下男	ʰjoχ po	義理の母	cu mo / ʔa ni
下女	ʰjoχ mo	家族	nəŋ mə / w ^h za wa
祖先	p ^h a mi	夫	ʰla wo / ʰci po
祖父	ʔa m ^h ni	妻	ʰla wo / ʰci ^ʰ man
祖母	ʔa p ^h tɕ ^h ə	継母	ma ^ʰ jar
父	ʔa p ^h a	継父	p ^h a ^ʰ jar
母	ʔa ma	未亡人	jik za ma
両親	p ^h a ma	子なしの女性	rap tɕ ^h at ma
息子	wə	双子	m ^h ts ^h e ma
息子の嫁	m ^h na ma	私生児	ϕ ^h ə p ^h t ^h ək
娘	wə mo	孤児	ta p ^h t ^h ək
娘婿	məχ pa		
孫息子	ts ^h a wo		

家畜

家畜	ϕ ^h əy zoq / r ^h jə zoq	ヤク	ʰjəq
牛	wa ϕ ^h ək / nor / zoq	めすヤク	m ^h də
黄牛	ʰləŋ wa	子なしのめすヤク	ʰkam ba
水牛	ma he		

ゾ ¹²	^m dzo	羊糞	rəl ma / ra ^ʔ tək
めすゾ	^m dzo mo	騾馬	tɛl
子牛	wi yə	口バ	wonj wə
めす牛	mo zoq	らくだ	^ʔ ɲa monj
乳牛	^w zon ma	ぶた	p ^h aq
荷駄獣	k ^h al ma	めすぶた	mo p ^h aq / p ^h ay ma
湿牛糞	^l tɕə wa	おすぶた	p ^h o p ^h aq
乾牛糞	^ʔ onj wa / ^ʔ onj konj	子ぶた	p ^h aq p ^ʔ hək
角	ra	ぶた糞	p ^h ay lət
ひづめ	^{shəy} ^w zə / ^ʔ ɲix pa	犬	c ^h ə
皮	^l paq pa	めす犬	c ^h ə mo
毛	^s pə	犬糞	c ^h ə ^ʔ cəq
毛の色	^s pə k ^h a	猫	ɕəə la
尾	^ʔ ɲa ma / ^ʔ zək kə	うさぎ	rə wonj
馬	^s ta	鶏	ɕəa
子馬	^s ti	おんどり	ɕəa p ^h o
荷馬	k ^h a ^ʔ ta	めんどり	ɕəa mo
おす馬	^s ta p ^h o	ひよこ	ɕəa p ^ʔ hək
めす馬	^ʔ gon ma	とさか	t ^h ot coq
鬣	ze / ^ʔ ɲoq ma	翼	ʒəoq pa
馬糞	^s ta lət	羽	^ʔ də
羊	ra lək	鶏糞	ɕəa ^ʔ cəq
綿羊	lək	鴨	ɲəŋ ba
山羊	ra	がちょう	ɲəŋ ba
子山羊	re la	鳩	p ^h əy ron
子綿羊	lək kə		
羊毛	wal		

その他の動物

野獣	rə taq	爪	^ʔ der mo
猛獣	ʒtɕan ^ʔ zan	猿	ɕi
虎	^s taq	象	^ʔ laŋ tɕ ^h en
獅子	^{sh} aŋ ge	野牛	^m dəŋ
龍	^m dək		

¹² ヤクと牛の交配種のおすを指す。

豹	^ʋ zək	カササギ	^s ca ka
熊	tom	からす	p ^h o roq / q ^h a ta
ヒグマ	tet moŋ	めじろ	rə ^ɸ ɕa
いのしし	p ^h αχ ^r got	鸚鵡	ne tso
鹿	ɕ ^h a wa	啄木鳥	^ɸ ɕa ^r doŋ ^r got
黄羊	^r go wa	カッコウ	k ^h ə ^ɸ ɕək
麝香	^ʋ la ^s tsə	孔雀	^r ma ^ɸ ɕa
野口バ	^s cəŋ	亀	ri ^r bal
かわうそ	^h sam	蛇	^ɸ ib dəl
ヤマアラシ	p ^h αχ ^r got	蛙	^r wal wa
ハリネズミ	^r gəŋ	おたまじゃくし	ŋa t ^h om bə
ねずみ	^ɸ ɕə wa	魚	ŋa
土ねずみ	?a p ^t a	虫	^m bə
ねずみ糞	^ɸ ɕe ^s tək	カメムシ	^ɹ dɕe ɕ ^h ik
リス	ka ta / nαχ ^ɸ ɕə	蚤	^l dzə wa
いたち	^h se moŋ	しらみ	ɕ ^h ik
ジャッカル	^m p ^h ar	幼虫	^s tɔ ma
狼	^s cəŋ k ^h ə	ハエ	^z dəŋ nəq
狐	ɕa	アブ	ɕ ^h a ^m bə
山猫	^ʋ jə	蚊	^m bə loŋ
鳥	^ɸ ɕa / ^ɸ ɕi	蜘蛛	^r dom
鳥の巣	^ɸ ɕa ts ^h əŋ	ムカデ	^s kaŋ ^r ja laχ ^r ja
鳥糞	^ɸ ɕa ^r cəŋ	ミミズ	^m bə ^ʋ mar
鷹	^r got	アリ	tɔq ma
とんび	t ^h a	アリ塚	tɔq ts ^h əŋ
はやぶさ	ɹ ^l aq	ミツバチ	^b dəŋ ma
ハゲタカ	^ɸ ɕa ^r got	とんぼ	^w la ma ma nə
ふくろう	?əχ pa	蝶	^ɸ ɕ ^h e ma lep
ツバメ	k ^h a la jək	蝸牛	^m bə ?a ra ra
野生の雁	ŋəŋ ba	さそり	^z dəx pa ra tsa
すずめ	^ɸ ɕi		
こうもり	^ɸ ɕa ma ^ɸ ɕə		

植物

木	ɕ ^h oŋ r ^h doŋ	穂	ɕ ^h ni ma
枝	jal ga	稲	m ^h qi s ^h oq
苗	r ^h doŋ p ^h t ^h ək	玄米	m ^h qi toq
幹	r ^h doŋ bo	小麦	t ^h o
根	ɕtsa wa	大麦	s ^h o wa
葉	lo ma	カラスムギ	jək kə
花	me toq	青稞 ¹³	ni
芯	ts ^h ək kə / nəŋ ɕ ^h oŋ	麦(植物)	t ^h o s ^h oq
芽	m ^h ə kə	麦の殻	t ^h a ma
つぼみ	t ^h i	とうもろこし	ma r ^h mo lo toq
柏	ɕ ^h ix pa	綿	^h sən wal / ma moq
松	z ^h don ɕ ^h oŋ / ɕsom ba	野菜	ɕ ^h jo ts ^h al / ts ^h ot ma
ぶな	s ^h taɣ pa	大根	la p ^h ək
茶の木	tɕa r ^h doŋ	唐辛子	s ^h ə pan
梅檀	tsan dan	たまねぎ	tsoŋ
竹	ɕ ^h əŋ ma	にんにく	r ^h gok pa
とげ	ts ^h er ma	しょうが	r ^h ga ɕca
果物	ɕ ^h oŋ toq / s ^h əl toq	白菜	ki ts ^h ot
桃	k ^h am wə	ジャガイモ	z ^h oq k ^h oq
梨	lə	食用種子	kwa
みかん	ts ^h a lə ma	豆	^h san ma
柿	ɕ ^h oŋ toq ʔa ma	落花生	wa tam
ぶどう	r ^h gən m ^h dəm	ゴマ	təŋ m ^h də
冬虫夏草	^h jar ɕtsa r ^h gən m ^h bə	草	ɕtsa
サフラン	kər kum	きのこ	ɕ ^h a mo
胡桃	ɕtar ka	人参果 ¹⁴	t ^h o ma
タマリスク	ɕpen ma	ひまわり	ŋə ma me toq
穀物	lo toq	からし菜	ɕke ts ^h e
食料	m ^h də rək	米	m ^h qi
米	m ^h qi		
種	s ^h on / s ^h a won		

¹³ 裸麦の一種である。

¹⁴ 高原で採れる栄養豊富な植物で、根を食する。

食物

ごはん	wza / t ^h əx pa	ツアンバ ¹⁶	ʔtsam ba
粥	m ^h di t ^h ək	牛肉	ʔkam ɕ ^h a / ʔjəq ɕ ^h a
小麦粉	t ^o p ^t ɕ ^h e	ソーセージ	nəŋ t ^h ul
豆粉	^h san p ^t ɕ ^h e	塩	t ^h a
モモ ¹⁵	ko re	砂糖	wə ram / ka ra
麵	t ^h əx pa / ʔja t ^h ək	氷砂糖	ɕ ^h el ka ra
蒸しパン	ɕ ^h a moχ moq / poχ tsə	酢	t ^h u
朝食	nəŋ tɕa	花胡椒	ʔjer ma
昼食	^h goŋ tɕa / nəp tɕa	卵	ʔgoŋ wa
夕食	^h goŋ zi	スープ	k ^h ə wa
ミルクティー	ʔo tɕa	酒	tɕ ^h əŋ
肉	ɕ ^h a	湯	tɕ ^h ə k ^h ul
赤身	ɕ ^h a nəχ mo	茶	tɕa
油	ʔnəm	タバコ	tə wa
植物油	ʔnəm	葉	ʔman
脂肪油	t ^h əl	ぬか	p ^h ə məq
バター	mar	麩	t ^o ʔpəq
脱脂粉乳	tar wa	ぶたの餌	p ^h əχ ʔto
ヨーグルト	zo	馬の餌	tɕ ^h əq
チーズ	tɕ ^h er wa	鼻タバコ	ʔna tə
初乳	ʔtə	酒かす	ʔwaŋ wa
チーズケーキ	t ^h ət		

衣料装飾

糸	ʔkət pa	プル ¹⁷	p ^t ɕ ^h ək
布	ri	コート	ri la
絹	tar ʔkət	袈裟	ʔzan
絹製品	t ^h i tse	毛織物	ʔgo ʔnam / t ^h er ma
サテン	ku tɕ ^h in	衣服	con ba / kon ʔjə

¹⁵ ぎょうざの一種。

¹⁶ 大麦を炒って粉末にしたもの。

¹⁷ チベットの民族衣装で、分厚い生地で作られる。

チュバ ¹⁸	wo zi	櫛	ʂta φcat
襟	ʀloŋ tse / koŋ wa	カーテン	ʃol wa
袖	p ^h ə t ^h oŋ	装身具	ʀjan tɕ ^h a
ボタン	ʀdo kə	宝石	rin bo tɕ ^h i / nor wə
ズボン	kə t ^h oŋ / ʂkaŋ ʂnam	珊瑚	φce rə
スカート	ʂmat ^ʱ joq	ジャスパー	ʱjə
スカーフ	mgo ri / mgo ʂti	真珠	mə tək
帽子	za	象牙	wa s ^h o
ベルト	ʂke raq	琥珀	ʂpu ɕ ^h el
股引	ŋa ʂti	イヤリング	ʀna loŋ
靴下	ʰʔə s ^h ək	ネックレス	ʂke ʂti
靴	lam / tix ^ʀ ta	指輪	m dzəφ ʂti
シャツ	ts ^h əl len	ブレスレット	ləχ ^ʱ dəp
起毛ジャケット	h ^l oχ pa / pəχ ts ^h əq		

住居

毛布	p ^h tɕ ^h oŋ ba	鳥小屋	φca ts ^h əŋ
枕	ʂji mgo	レンガ	s ^h a p ^h aq
布団	ʂtsa ^ʱ dən	壁	coŋ / ʂtsək pa
座布団	ʱdən	丸太	ɕ ^h oŋ
家	k ^h əŋ ba	板	ɕ ^h oŋ lep
屋根	k ^h əŋ ʂteŋ	柱	ka wa
宿屋	m dɔn k ^h əŋ	門	ʀgo
土台	ʂtsək ^ʱ dən	玄関	ʀjal ʀgo
キッチン	t ^h ap ts ^h əŋ / tɕa k ^h əŋ	窓	ʂki k ^h oŋ
階層建築	t ^h oχ k ^h əŋ	階段	ʂki
階上	k ^h əŋ t ^h oq	梁	ʱdoŋ ma
階下	ɕ ^h ot	たる木	ʰtɕam
倉庫	wəŋ m dzot / m dzot k ^h əŋ	ステップ	ʀdu ʀki
牛小屋	zoq ra	テント	kər
ぶた小屋	p ^h əq ts ^h əŋ	牛毛テント	ʱb dɔ
馬小屋	ʂta ra	竹垣	ʀgo ra
羊小屋	ləx ts ^h əŋ	庭	ʰdəm ra

¹⁸ チベットの民族衣装で、長い袖が特徴的である。

トイレ ϕ səŋ ϕ cot

生活用具

もの	tɕa laq	ポット	ʳdza ma
テーブル	tɕoɣ tse	甕	tɕʰəŋ wam / ʳdza ma
いす	ʰkəɸ tel	壺	tem
ベッド	ŋal tʰə	茶漉し	tɕa tsʰək
箱	ʳgam	魔法瓶	tɕa tam / ti xə
キャビネット	ʳgam ʳqom	水がめ	tɕʰə ʰnot
入れ物	ʳgam tɕʰəŋ	バケツ	ʰzoŋ pa
ガラス	ɕʰel	木製盆	ʳgoq ʰden
鏡	ŋo ʰta	臼	ʳdo rəl
箒	ʳtɕʰəɣ ma	秤	ʳja ma
明かり	ʰloq	斗	ᵐbo
蠟燭	la	お金	ʳgor mo
薪	ᵐbət ɕʰəŋ	資金	ma ʳtsa
炭	me tʰop / sʰol wa	利息	ʰcet ka
火打石	me ʳdu	商品	zoq / tsʰəŋ zoq
マッチ	mə zə	定規	tʰe tse
松明	ʰpal ᵐbar	針	kʰap
線香	ʰpu	錐	ᵐbək
ごみ	kat ʰŋək	釘	ᵐdzer ma
染料	tsʰon	はさみ	tɕim tse
かまど	tʰap kʰa	はしご	ʰki
鉄なべ	tʰo / zəŋ / ləŋ ba	傘	ŋə tək
フライパン	tsʰal ləŋ	鎖	ʳgo ʰtɕəq
ふた	kʰa ʰtɕot / kʰa lep	鍵	ʰde mək
ナイフ	tə	車輪	ʰkʰor lo
柄杓	tʰom wə / ʰcoq	棒	ʳjək pa / ʰjəɣ pa
スプーン	kʰem wə / tʰər ma	鞍	ʰta ʳga
木製椀	pʰor wa / tɕa ne	馬籠頭	ᵐtʰər ʰgo
ボウル	ʰkar jol	馬腹帯	ʰlo
皿	ʳder ma	馬嚼子	ʰtsap
箸	za tʰər	あぶみ	jop
瓶	ɕʰel dam	蹄鉄	ʳmək ʰtɕəq

しりがい	ʳmet	めがね	məy ɕʰel
たづな	ʰsap mda	印鑑	tʰel tse
鞭	ʰta ʰtɕəq	牛皮繩	mdeŋ wa / ʰɕa loŋ
駄架	ʳjap ŋgel ʰɕet	船	tə
くびき	ʰna ɕʰoŋ	電車	me ŋkʰor
牛の鼻輪	ʰna ɕtɕə	飛行機	ʰnam tə / ʰtɕəq ʰɕa
指貫	ʰtɕip mo	自転車	ʰtɕəɕ ʳta
ピンセット	ʰdzap tse		
糊	ʰco ma		

その他道具

道具	laq tɕa	織機	ʰtʰəq tʰə
斧	ʰta re	包丁	ʰta re
金槌	tʰo wa	投石器	ʰkor ʳdo
のみ	wzoŋ / ɕʰoŋ mbək	ほら貝	toŋ ʰkar
鋸	ʰhoq le	矛	mdoŋ
錐	ɕsor	的	win
やすり	ʰhoʰ ʳdar	鞘	tə ɕʰəp
かな	mboʳ len	銃	me mda / vu
墨斗	tʰək tɕʰi	弾	vu mda
のり	ʰtɕin	弓	ʰzo
スコップ	ʰtɕəq kʰem	矢	mda
鍬	tʰoŋ ba / tʰoŋ ɕɕol	わな	ʳnə
鉄の鍬	tʰoŋ ʰtɕəq	落とし穴	ʳnə toŋ
備中鍬	ɕʰal	毒	tək
鋤	ʰdzor	磨き粉	ləɕ ʰkor
正方形の箱	ʰta ʳdo	機械	mʰəɭ ʰkʰor
ガソリン	ʳləŋ ʰnəm	贈り物	ləq ʰtəq
刃物の柄	ju wa	ノート	tep
取っ手	ju wa	キルト	ʰal ku
縄	tʰəɕ pa	マットレス	ʰal ʰdən / ʰal tʰəɭ
肥料	lət	賞品	ʰga ʰtaq / ʰɕa ʳga
鎌	zor wa		
碾き臼	mʰtɕʰək / tɕʰə mʰtɕʰək		

文化教育

文字	je ke	ベル	tɕoŋ
手紙	je ke	竹笛	^ʱ ləŋ wə
字母	ka k ^h a	鈴	təl wə
絵	rə mo	ラッパ	toŋ / ^r ja ^ʱ ləŋ
本	^h pe tɕ ^h a	映画	^ʱ loq ^r ŋan
紙	ɕ ^h oq wə	タンカ ¹⁹	t ^h aŋ k ^h a
ペン	ŋə kə	お面	^m baq
インク	^s naq ts ^h a	宗教	tɕ ^h i lək
学校	lo ^o p tɑ	宗派	təm ^m t ^h a
学問	jon dan	信仰	tat pa
話	^s ka tɕ ^h a / ŋəq	神仏	lɑ
チベット語	wot ^s kat	女神	lɑ mo
チベット文語	wot jək	幽霊	^m ɕe
名前	məŋ	女鬼	^m ɕe mo
姓	ri məŋ	悪魔	^w dət
記号	^s taq	竜神	ʒlə
新聞	ts ^h əq par / ʒsar ^ɲ jər	仏陀	s ^h aŋ ^r ʃi
ニュース	^{wr} da	靈魂	^r nam ɕ ^h i
物語	^ʱ nam ʒtam	魂	^w lɑ
伝記	^r nam t ^h ar	円寂	ʒɕeq
ことわざ	ʒtam ^h pe	天堂	lɑ jəl
笑い話	k ^h a ^m ts ^h ar / ^r got ʒtam	来世	ts ^h e ^p tɕ ^h ə ma
なぞなぞ	kap ts ^h ək	輪廻	^ŋ k ^h or wa
声	^s kat ŋgo	運	^r loŋ ^r ta
歌	^ʱ zi / ^ʱ lə	縁	li
民謡	la ^ʱ zi	善行	^ŋ ge wa
踊り	zap ^p tə	凶兆	[!] ti ŋan
将棋	mək məŋ	ラマ	^w la ma
さいころ	ɕ ^h o	活仏	ɕtəl ^s kə
太鼓	^r ŋɑ	僧院長	^m k ^h am bo
どら	^ŋ k ^h ar ^r ŋɑ	僧侶	^ŋ ge ⁿ dun ba
シンバル	^ŋ wək tɕ ^h al	尼	tɕo mo

¹⁹ チベット伝統の仏画である。

ボン教	wen po	施食	ʒtor ma
管家	^ʰ ɲer ba	曼陀羅	^h tɕi ^ŋ k ^h or
還俗僧	tʃa loq / wan loq	ラツエ	la ^p tsi
施主	φcə ^w daq	墓	waj s ^h o / tər s ^h a
茶の寄付	məŋ tɕa	仏像	^s kə ⁿ ɕa
魔術師	la pa / ʔa m ^{tɕ} h ^o t	バター灯	m ^{tɕ} h ^o t me
地獄	m ⁿ ɕal wa	カタ ²⁰	k ^h a ^p təq
閻魔	ʒcin ^r dze	護身符箱	kə ɣə
寺	^ŋ gon pa	いけにえの動物	ts ^h e t ^h ar
経堂	la k ^h əŋ / ⁿ də k ^h əŋ	生命樹	wla ɕ ^h oŋ
経院	tʃa ts ^h əŋ / tɕ ^h u ^r de	呪文	^s ŋəq
護法神殿	m ^g on k ^h əŋ	お経	tɕ ^h u
静修室	m ^t s ^h am k ^h əŋ	数珠	^p t ^h ej wa
六字真言	ma nə	仏像彫刻家	la ^w zo wa
燃灯祭	l ^ŋ a m ^{tɕ} h ^o t	金剛	^r do ^r dzi
焼香	φsəŋ	天蓋	^r ʃan m ^t s ^h an
宝の甕	wəm ba	マ二車	ma nə ^ŋ k ^h or lo
白塔	m ^{tɕ} h ^o ^r ten	布施	w ^ʃ ən ba
火葬	me m ^{tɕ} h ^o t		
天葬	^p tɕa ʒtor		

抽象物

中国	tʃoŋ go	飢饉	mə ke
地位	ko s ^h a	苦しみ	^r dək ^s ŋal
権力	^ŋ ɕəŋ	間違い	nor ^ŋ t ^h əl
生活	ⁿ ts ^h o wa	危険	ɲen k ^h a
給料	^p h ^o q	区別	ɕ ^h at par / ^ʰ je wa
分け前	^s kal wa	空間	war ʒseŋ
工場	w ^z o tʃwa	吉祥	^p tʃa ɕ ^h i
市場	t ^h om ra / ts ^h oŋ ra	感謝	t ^h əɣ ^r dze tɕ ^h e / ^p ka tən tɕ ^h e
優待	^p h ^{an} t ^h oq	裂け目	ki ^s tup / ^s tup k ^h a
用途	φcot ^r go	痕跡	^r dzi ɕ ^h əl
原因	^r ʃə m ^t s ^h an	沈殿物	^s ŋiɣ ma
答え	ts ^h əɣ lan		

²⁰ 祝福の意を表すスカーフの一種である。

影	təp ma	契約	kan rja
色	m ^h doq / ts ^h u m ^h doq	裏地	nəŋ ɕ ^h a / nəŋ ma
夢	r ^h mə lam	齒磨き粉	s ^h o s ^h man
精神	w ^h lo	裸足	s ^h kəŋ r ^h dzen
考え	ɕ ^h sam ts ^h əl	引き出し	n ^h ten r ^h gam / ɕ ^h ək l ^h tsəq
外見	w ^h zo l ^h ta / ts ^h ək ka	武器	m ^h ts ^h on tɕ ^h a
事情	li ka / ɕ ^h ca wa	勝利	r ^h jal k ^h a
方法	t ^h ap / p ^h kot pa	国家	r ^h jal k ^h ap
性格	r ^h jə təq / r ^h jə wa	経験	n ^h am m ^h ŋəŋ
命令	p ^h ka	会議	ts ^h oŋ n ^h də
監獄	p ^h tsən k ^h əŋ	距離	t ^h əq / war t ^h əq
うわさ	h ^h təq ɣ ^h tam / k ^h a ŋ ^h t ^h ək	歩行	s ^h kəŋ t ^h əŋ
罪	n ^h i pa		

位置方角

方向	ɕ ^h oq	頂上	s ^h tse / ɣ ^h lat
東	ɕ ^h ar	上側	s ^h tot / p ^h ə / jər
南	l ^h o	下側	s ^h mat
西	nəp	上	r ^h gaŋ / s ^h teŋ t ^h oɕ
北	ɕ ^h əŋ	下	ɕ ^h oq
中間	h ^h cəl	下の方	ɕ ^h oq
そば	n ^h dam / ŋ ^h t ^h i	上の方	ŋu / ŋe la
左	ɕ ^h jon	ふもと	s ^h tsa / zot
右	ɕ ^h ji	以上	jan tɕ ^h at
前	m ^h dən / s ^h ŋon	以下	man tɕ ^h at
後	m ^h dzək / ɕ ^h zək	上へ	jar
外側	p ^h tɕ ^h ə	下へ	mar
内側	nəŋ	上半身	k ^h oq s ^h tot
隅	zər	下半身	k ^h oq s ^h mat
先端	s ^h tse	端	m ^h t ^h a
周り	ŋ ^h k ^h or jək	底	zəp / m ^h t ^h əl
近所	n ^h i n ^h dəp		
境界線	s ^h a m ^h ts ^h am		

時間

時間	ti ts ^h ot	午前	s ^o ŋa tɯ
今日	te roŋ	午後	p ^h tɕ ^h ə tɯ
昨日	k ^h a s ^h əŋ	1月	r ^h da wa taŋ bo
おととい	k ^h i ŋən	2月	r ^h da wa ^h ŋi pa
明日	s ^h əŋ ŋən	12月	r ^h da wa p ^h tɕi ^h ŋi pa
あさって	^h nəŋ ŋən	上旬	r ^h da s ^h tot / ts ^h e ŋgo
しあさって	^h zi ŋən ka	中旬	^h la s ^h cəl
今晚	to koŋ / te koŋ	下旬	^h la m ^h dzək
明日の晩	s ^h əŋ nəp	誕生日	s ^h ci s ^h kar
昨日の晩	k ^h a nəp / m ^h da goŋ	年	lo
昼間	ŋən mo	年齢	lo
正午	ŋən koŋ	最近	ŋi tɕ ^h ar / te s ^h əŋ
夕方	s ^h tot	今年	ta lo
夜	^h goŋ mo / ^h goŋ təq	去年	na noŋ
夜中	m ^h ts ^h an mo	おとし	^h ze noŋ lu
真夜中	nam p ^h tɕ ^h et / nam koŋ	来年	s ^h əŋ lo
ね ²¹	ɕe wa	再来年	^h nəŋ lo
うし	^h ləŋ	以前	s ^h ŋa mo / s ^h ŋa ma
とら	s ^h təq	昔	^h na ti
う	ju	未来	ma boŋ ba / ^h zəy ma
たつ	m ^h dək	はじめ	ŋgo n ^h dzək
み	^h b ^h dəl	月曜日	^h za r ^h la wa
うま	s ^h ta	火曜日	^h za məy ^h mar
ひつじ	lək	春	ɕeit k ^h a
さる	ɕti	夏	^h jar k ^h a
とり	ɕca	秋	s ^h ton k ^h a
いぬ	c ^h ə	冬	r ^h gən k ^h a
ぶた	p ^h aq	新年	lo ɰsar
日	ts ^h i pa	閏月	^h za ləq
1日	ts ^h e ɰtək	冬至	r ^h gən ŋə ^h doq
2日	ts ^h e ^h ŋi	夏至	^h jar ŋə ^h doq
月	^h la wa	日食	ŋə ^h dzən

²¹ 以下の動物名は、十二支の名称である。

月食 ^hlaⁿdzən
 祭り ti tɕ^hen

数字

一	ʒtɕək	五十	^l ŋa p ^t ɕə
二	^ɸ ŋi	五十四	^l ŋa p ^t ɕə ŋa w ^z ə
三	ʒsum	六十	təx tɕə
四	w ^z ə	六十五	təx tɕə re ^l ŋa
五	^l ŋa	七十	^b dən tɕə
六	təy	七十六	^b dən tɕə ton təx
七	^b dən	八十	^b ʒat tɕə
八	^b ʒat	八十七	^b ʒat tɕə ca ^b dən
九	^r gə	九十	^r gə p ^t ɕə
十	p ^t ɕə	九十八	^r gə p ^t ɕə ko ^b ʒat
十一	p ^t ɕei ʒtɕək	九十九	^r gə p ^t ɕə ko ^r gə
十二	p ^t ɕei ^ɸ ŋi	百	^b ʒa t ^h am ba
十三	p ^t ɕei ʒsum	百一	^b ʒa ta ʒtɕək
十四	p ^t ɕei w ^z ə	百八	^b ʒa ta ^b ʒat
十五	p ^t ɕu ^l ŋwa	八百八十	^b ʒat ^b ʒa ta ^b ʒat tɕə
十六	p ^t ɕə tək	千	s ^ʰ toŋ
十七	p ^t ɕə ^b dən	万	t ^h ə
十八	p ^t ɕə ^b ʒat	十万	m ^h bum
十九	p ^t ɕə ^r gə	百万	φ ^h ce wa
二十	ŋə ɕ ^h ə	千万	s ^h a ʒa
二十一	ŋə ɕ ^h ə ^r tsa ʒtɕək	一億	toŋ p ^t ɕ ^h ər
二十八	ŋə ɕ ^h ə ^r tsa ^b ʒat	半分	p ^t ɕ ^h et / ts ^h al ma
三十	s ^h əm tɕə	第 1	taŋ bo
三十二	s ^h əm tɕə s ^h o ^ɸ ŋi	第 2	^ɸ ŋi pa
三十八	s ^h əm tɕə s ^h o ^b ʒat	両/ 2	to
四十	w ^z ə p ^t ɕə		
四十三	w ^z ə p ^t ɕə ze ʒsum		

数量詞

1 人	mə ʒtɕək	1 つの泥	ⁿ dam s ^h kor
1 碗	^h kar jol ʒtɕək	1 斤	^r ja ma kəŋ
1 腔	k ^h oɰ	2 両	ʒaŋ to
1 ページ	ɕ ^h oɸ lep	2 銭	zo to
1 本の [草]	s ^h kaŋ ʒtɕək	1 斗	^m bo p ^t ɕe
1 粒の [米]	^r doq ʒtɕək	1 升	p ^t ɕe tɕ ^h oŋ
1 つかみの [野菜]	^r war wa	1 里	le ^r war ʒtɕək
2 つかみの [米]	^r war wa to	1 尋	ⁿ dom ba kəŋ
1 杯	p ^h oŋ ʒtɕək	1 尺	t ^h ə tsə kəŋ
1 桶の [水]	zom	1 咫	^m t ^h o kəŋ
1 碗の [ごはん]	^h kar jol kəŋ	1 [指の幅の単位]	s ^h or kəŋ
1 時間	tɕ ^h ə ts ^h ot	1 [肘の長さの単位]	t ^h ə kəŋ
1 輪の [花]	s ^h kəŋ ʒtɕək	1 寸	ts ^h ən kəŋ
1 文	ts ^h ək ʒtɕək	1 対の [牛]	tor ʒtɕək
1 そろいの [靴]	tɕ ^h a ʒtɕək	1 元	^ŋ gor mo ʒtɕək
1 対の [ウサギ]	tɕ ^h a ʒtɕək	1 角	mo kəŋ
1 群れの [羊]	ɕ ^h ə	1 分	s ^h kar ma kəŋ
1 区画の [道路]	tom wə	少しの間	jut tɕək
1 節	ts ^h ək ʒtɕək	1 日	ŋən / ŋə ma ʒtɕək
1 日の旅程	ŋən lam	1 夜	zəq ʒtɕək
片方の [靴]	ja	1 か月	^r da wa ʒtɕək
1 巻きの [紙]	^l dep ^r dəl ʒtɕək	1 年	lo ʒtɕək
1 口の食事	tɕa t ^h oɰ ʒtɕək	1 歳	lo ʒtɕək
1 枚の布	ri k ^h a kəŋ	一生	mə ts ^h e ʒtɕək
1 歳の [馬]	^ɸ jar ʒtɕək	1 歩	kom ba kəŋ
1 個の [荷物]	k ^h al ʒtɕək	1 度	t ^h eŋ ʒtɕək
1 袋	k ^h əy ma kəŋ	1 声あげる	s ^h kat ʒtɕək ʒtoŋ
1 隊	rə s ^h kor ʒtɕək	いくらか	k ^h a ɕ ^h i
1 串の玉	p ^t ɕeŋ s ^h kor	いくつか	k ^h a ɕ ^h i
1 滴の油	t ^h əx pa	毎日	ŋən ^l tar
2 階	^r tse t ^h oɰ	それぞれ	re re
1 つの部屋	k ^h əŋ məx	1 倍	^l dap
1 包み	ⁿ t ^h um	毎晩	^h koŋ ^l tar
1 瓶の [酒]	ɕ ^h el dam kəŋ	1 すくい	s ^h par ba

代名詞

私	ŋa	あれ(近)	te
私たち2人	ŋa ^ʰ ŋi	あれ(遠)	te / kan
私たち	ŋa ts ^h o	あれら	te ts ^h o
あなた	c ^h ot / c ^h et	あそこ	ter
あなた(敬称)	c ^h et	あの辺	te ^ʰ tɕ ^h oq
あなたたち2人	c ^h et ^ʰ ŋi	あのよう	te ^ʰ tar
あなたたち	c ^h ot ts ^h o	誰	s ^h ə
彼(彼女)	k ^h o / k ^h oŋ	何	tɕə
彼ら2人	k ^h o ^ʰ ŋi	どこ	kəŋ tə
彼ら	k ^h o ts ^h o	いつ	kəŋ ti / nam
我々	ŋa rəŋ ts ^h o	どのように	kəŋ ^ʰ ɕa
我々2人	ŋa rəŋ ^ʰ ŋi	どれくらい	ka ts ^h ot
皆	ts ^h əŋ ma	いくつ	ka ts ^h ot
自分	rəŋ ŋit / rəŋ ka	そのほか	^ʰ zan təq / ^ʰ zan ma
他の人	mə ^ʰ zan təq	おのおの	s ^h o s ^h o
これ	ⁿ də	一切	^m t ^h a təq / ts ^h əŋ ma
これら	ⁿ də ts ^h o	すべて	ts ^h əŋ ma
ここ	ⁿ də na	今回	ta t ^h əŋ
この辺	ⁿ də ^ʰ tɕ ^h oq	いつか	ta ^s kaɸ / ^m ts ^h am ^ʰ ^m ts ^h am
この2つ	ⁿ də ^ʰ ŋi ka		
このような	ⁿ də ^ʰ ɕa		

形容詞

大きい	tɕ ^h en bo	でこぼこの	^m bar rə ^ʰ ^m bər ri
小さい	tɕ ^h oŋ	長い	roŋ bo
太い	^r wom bo	短い	t ^h oŋ
細い	p ^t ^h a mo	遠い	t ^h əq roŋ bo
高い	^m t ^h on bo	近い	t ^h əq ŋi po
低い	^ʰ ma po	中間の	^m ɕoŋ ba
凸の	^m bər ^ʰ ^m bər	幅広い	kə jəŋ bo
凹の	koŋ koŋ / coŋ coŋ	広々した	jaŋ ba

狭窄の	toɤ mo	明るい	ʔsal bo
厚い	ᵐtʰəx po	まぶしい	wot tʰoŋ tʰoŋ
薄い	ʃam mo	暗い	mən təq
深い	zap po	重い	¹dzət po
浅い	ᵐdoŋ tʰoŋ ŋə	軽い	jəŋ bo
満ちた	kaŋ wa	速い	ᵐʃoɣ po
空の	ʃtoŋ ba	ゆっくりの	tal po
多い	məŋ	早い	ʃŋa
少ない	ŋoŋ	遅い	pʰtɕʰə / ʳgor
四角い	tə wʒə	鋭利な	ʳno
丸い	ʳgor ʳgor	鈍い	ʳno met
平たい	lep lep	澄んだ	təŋ ma
尖った	ʃtse tɕan / ᵐbəɣ ᵐbəɣ	濁った	ŋoɣ po
はげた	ʃca wo / ᵐgo ʳdo	太った	ʳjəɣ pa / tsʰon bo
水平の	kʰot ᵐŋam / ʰde mo	肥えた	ʳjəɣ pa
おもての	təŋ pʰtɕʰoq	やせた	xʰa ʳkam bo
うらの	¹doq pʰtɕʰoq	乾いた	ʃkam bo
命中した	ᵐtʰəx po	湿った	ʳlon ba
偏った	coq / ʳjon	濃い	kar bo / ᵐde tʰək
歪んだ	jo / ʳjoq	希薄な	taŋ mo / ʃla po
横の	ᵐtʰet	密な	tsʰəq tam ba
縦の	ᵐzəŋ	疎な	ʃal ʃal / ʰʃap
まっすくな	təŋ bo / ʰxan bo	硬い	ʰtʰa mo / ᵐtʰəx pa
曲がった	kəɣ po	軟らかい	ʃŋi mo
曲がりくねった	cəɣ ke coɣ ke	粘つく	ᵐdzar bo
黒い	nəq	つるつるの	ᵐdzam bo
真っ黒の	nəq tʰoŋ tʰoŋ	ざらざらの	ʳtsəp po
白い	ʰkar bo	滑る	ʳden ʰdar
赤い	ᵐmar bo	きつい	tam bo
真っ赤の	ᵐmar pʰəɣ pʰəɣ	ゆるい	lot po / sʰap sʰap
黄色い	sʰer bo	固い	ʰʃtan bo / ʃta mo
真っ黄色の	sʰer həŋ həŋ	乱れた	ŋoq / ʳtʰək
緑の	¹dzəŋ kʰə	めちゃくちゃの	tʃa re tʃo re
青い	ʃŋon bo	正しい	ʳdək
真っ青の	ʃŋo ɕʰər ɕʰər	誤った	nor / ᵐpʰtɕʰək
灰色の	ʃca ʃca	真の	ŋo ma / ʰden ba

にせの	^r dzən ma	汚い	φtsoχ pa
生の	^r dzin ba	生きている	ʒson bo
新しい	ʒsar ba	新鮮な	s ^h u pa / s ^h o ma
古い	^r noŋ a	死んだ	ɕ ^h ə po
よい	lex po / jex po / ^w zəŋ	明確な	ʒsal po
悪い	ŋan ba / ^r dəx po	おいしい	zim po / za ^h la po
弱い	zan bo	聞きよい	s ^h an po
高い	^h kon bo	見よい	s ^h oŋ ^r dze po
安い	koŋ k ^h e bo	うるさい	^r da təχ po
育ちすぎの	^r gi ba	つらい	^h ka li k ^h əq
年老いた	^r gi bo / lo lon	退屈な	s ^h em mə ^r cit pa
若い	lo tɕ ^h oŋ	急ぎの	p ^t el ⁿ ts ^h əp
美しい	^m dzi po / jəq pa	色とりどりの	t ^h a t ^h a
醜い	toq ŋi pa	賢い	φcoŋ bo / rək pa ^r no
熱い	ts ^h a tək	愚かな	^r moŋ bo / ^w lon bo
寒い	təŋ mo / ⁿ tɕ ^h əq pa	正直な	təŋ mo / ^b den t ^h ək
暖かい	tɔn ⁿ dzam	ずる賢い	ⁿ jo ^r jə
温暖な	tɔn bo	注意深い	zip ts ^h əχ po / zim mo
涼しい	φsəl bo	和やかな	k ^h a ⁿ dzam bo
難しい	^h ka mo	傲慢な	ŋa ^r jal
簡単な	s ^l a po	適当な	ⁿ ts ^h am bo / ⁿ dəx po
芳しい	zim bo	凶悪な	ʒtəm bo / p ^t san bo
くさい	tə ma ŋan ba	厳しい	ŋar bo / təχ po
おいしい	zim bo	遠慮深い	ⁿ dzem ^m ts ^h on / ^r dzə
酸っぱい	ɕcər mo	けちな	s ^h er ŋa
甘い	^m ŋar mo	まじめな	ɕkəp jəŋ bo / ts ^h əq jəŋ ba
にがい	k ^h a mo	怠惰な	ɕkəp ^h dze / ɕkəp ^l dzet pa
辛い	k ^h a ts ^h a	平凡な	^l kəx ^r təq p ^t an
塩辛い	ts ^h a k ^h ə	行儀のよい	k ^h a la ŋan ba
淡泊な	ts ^h a ⁿ dzəq	がんばった	p ^t son ⁿ dji
脂っこい	zin ba loq pa	かわいそうな	s ^h oŋ ^r dze
暇な	k ^h om ba	うれしい	^h iga
忙しい	^b dəl wa	幸せな	ɕcət po / ^b de ɕcət
裕福な	p ^t ɕ ^h əx po	平和な	^b de ⁿ dzəq / ^b de mo
貧しい	^h wəl po / met po	悲しい	^r dəq / ɕca po
清潔な	ʒtso ma	精通した	^m k ^h i po

親切な m̥dza ʔtse
 嫌な s^hən bo
 単独の s̥cəŋ ba
 崖の多い ʔzar bo

近所の ɲe
 珍しい c^hat m̥ts^har po / ja m̥ts^han

動詞

愛する ɲga / tɕ^həq
 好きだ ɲga
 固定する ʔgar / lə / ʔdək / ʔtət
 淹れる s̥kol
 抜く m̥bal / p̥koq
 耕す ɕ^hal ʔjəq / ʔdət
 整理する ʔdək
 振る ʔjək
 負ける p^ham
 拝む p̥tɕ^həɣ m̥ts^hal
 引っ越す s̥po / s̥por
 移動させる s̥ca / tɕ^her
 助ける roɣ ram ʔɕet
 結ぶ ʔdom
 包む ʔdəl
 秘密を守る ɣs^həŋ
 保護する ʔsoŋ
 満腹になる ʔjəq / ʔdəŋ
 掘る m̥bər len nə ʔjəq
 むく ʔɕə
 はぐ p̥qoq / ʔɕə
 背負う k^hər
 断食する s̥ɲoɣ ne
 強制する p̥tsan ʔɕet ʔɕet
 比べる z̥dər
 閉ざす p̥tsəm
 編む s̥lɑ
 変わる p̥jər
 変える z̥jər

病気である na
 繕う lan ba ʔjəq
 布施する w̥jən ba ɣtoŋ
 拭く p̥tɕ^hət
 拭き消す s^həp
 なぞかけをする ts^hoɣ ɣpaq / k^het
 答えを当てる ɲ^hək
 裁断する tɑ / ɣtɕot
 踏む ʔdzə
 参加する w̥zək
 隠す s̥koŋ
 掻く ʔdar / p̥t^hək
 はさみ込む ɲdzək
 検査する ʔɕer
 縫い目を解く ʔɕək
 破壊する ʔɕək
 粉碎する zək
 手で支える s̥cor
 撒く s̥tse
 混ぜる ɲdɕe
 ねじる s̥tə
 大食いする k^ha k^hol / hep ləŋ
 味わう p̥to wa ʔta
 弁償する s̥cən ba ʔtəl / ɲdzal
 歌う ʔzi ɣtoŋ
 騒ぎたてる ɲər ʔjap
 炒める ʔŋu
 けんかする ɲk^ho ri ʔɕet / ɲk^ho ɲdzin ʔjəq
 沈む təm / m̥dzəŋ / t^həm

量る	^p cəq / ⁿ dzəl / ts ^h at	間違う	nor / ^p tɕ ^h ək
ほめる	^s tot	答える	k ^h e len
支える	ⁿ dex / ^ʔ tat r ^j əq	ぶつ	ŋi / r ^{doŋ} / ^ʔ zə
傘を開く	^m bəp / ⁿ dzen	身振りで表す	ləʔ ^b da ^ɕ et
完成する	ⁿ dəp	狩をする	c ^h ə ra r ^j əq / rə təq ^b da
盛る	^w lək / ^p tɕə	撃つ	me mda r ^j əq
持ちこたえる	tɕ ^h ət	当てる	pen p ^h oq / ^h gep
認める	ŋu len / k ^h a len	けんかする	r ^j əq ri / r ^{doŋ} ri ^ɕ et
清める	təŋ ^s ŋək	散らかす	^ʔ tor
食べる	za	分ける	ⁿ t ^h or
撒き散らす	^ʔ car	倒す	^ʔ tor
ほとばしる	^ɕ əl	引いてくる	tɕ ^h ə len
すりつぶす	r ^{doŋ}	薪拾いをする	c ^h oŋ ⁿ t ^h ə
持ち出す	ⁿ don	賭ける	r ^j an ⁿ dzək
タバコを吸う	ⁿ t ^h en	脱穀する	^ʔ jəl ke ^ʔ toŋ
鞭打つ	r ^{doŋ} / ⁿ dap / ^ʔ zə	居眠りする	^ʔ nət wor / ^ʔ nət ^m bap
出る	^p tɕ ^h ə la ⁿ də	あくびする	?a r ^{toŋ} r ^j əq / ^ʔ lal mo ^ɕ et
取り出す	ⁿ don / len	しゃっくりする	?əx ka r ^j əq
日が昇る	c ^h ar / ^h tɕ ^h ar	おくびを出す	ⁿ dəŋ təq ^ɕ et / r ^{gəχ} t ^h at
出てくる	ton / wət	開ける	^p tɕ ^h e
掘り起こす	^s tsa ^p koq / jər	稲光がする	t ^h oq r ^j əq
召し上がる	^w zi / ^m tɕ ^h ot	雷が鳴る	^m dək r ^{da} r ^{doq}
着る	kon	持ち歩く	c ^h er / ^w zoŋ
履く	kon	戦争に行く	^ʔ məq r ^j əq
穴に通す	k ^h ap mək ^b ji	結び目を作る	^m dət pa r ^j əq
穴が開く	wək	いびきをかく	^s ŋər wa ⁿ t ^h en
穴を開ける	^m bək	くしゃみする	hap tɕ ^h ə r ^j əq
伝承する	^b jit	世話をする	ŋar / ^s ŋor
伝染する	^ŋ go	導く	lam ŋa t ^h ət
吹く	^m bət	かぶる	za kon
吹き飛ばす	p ^h ə r ^j əq	かぶる	^s tə
打つ	r ^{doŋ}	身につける	laq toŋ kon
完全に穴が開く	r ^{dol}	生まれる	^h t ^h oŋ
刺し傷が痛む	^ʔ zer / ts ^h a	遅れる	^ŋ gor
急ぐ	ⁿ det / ^s kəl ⁿ det ^ɕ et	さえぎる	^ŋ goq
よじる	^h k ^h al	倒れる	loq

倒す	ʂloq	隠れる	kap / jəp
つき砕く	ʀdoŋ / ʀdzoq	切り分ける	ʒtsap
裏返す	ʉgo m dʒək ʂloq	印を押す	ʀdap
着く	m dʒor / ʂloq	飢える	ʌtoq
得る	ʌtʰop / rəq	押しつける	ʌnon / ʂlem
待つ	ʀgək	起こる	m dʒoŋ
地が震える	sʰa ʉgul	発展する	m pʰel
頭を下げる	mgo ʀgur	発展させる	s pel
うなづく	mgo ʌtʂoq tsam ʰçet	怒る	tsʰək pa za
点火する	s par / ʀdon	誓う	mna ʂcil
燃える	mbar	身震いする	ʌdar
灯す	s par / ʀdon	発酵する	s ʉal
詰め物をする	ʒtoŋ	熱がある	tsʰa wa ʂce / tsʰa ləŋ
しおれる	ʀnət	心配する	ʂco ʀnəŋ ʰçet / ʒdək
ほおばる	kʰi zən / ʌdzən	発芽する	m ʉə kə kʰa mbi
落ちる	zəq / loŋ	罰する	tʂʰat pa pʰcat
吊るす	ʌzar / ʌdoq	翻す	pʰtʂʰe nəŋ ʂloq
釣る	ʰgəm / ʌdzen	振り返る	?a loq ʀjəq / kʰa lo ʂkor
転ぶ	ʌdəl	反対する	ŋo ʀgol ʰçet
重ねる	ʉal ʌzan ʀdə / ʌtep	翻訳する	ʒjər
噛みつく	sʰo ʀjəq / sʰo ʌdep	反芻する	ʌdat ʀjəq
叩き入れる	ʌzer kar ʀjəq / ʀdap	つむぐ	ʌqʰal
なくす	wlaq / mbar	放置する	ʌdzoq
理解する	çʰu / ko	入れる	tsʰa ʌdep
凍る	ʰʂoŋ	放牧する	pʰtʂʰək ʌtsʰo
凍る	ʌtʂʰəʃ ne kʰəm	火をつける	me sʰtsoq / me ʒtoŋ
動く	ʉgəl	飛ぶ	m pʰər
ちょっと動く	ʀgəl	分かち合う	b go
読む	ʌloq / ʌdon	分家する	ʌzi b go
ふさぐ	ʌtsʰəŋ	分離する	m dʒal / ʌtʰor
渡る	ʀgal	分かれさせる	m tʰal / ʒtor
切れる	tʂʰat	狂う	s ʉo
折れる	tʂʰəq	縫う	ʌtsʰem
ちぎる	ʒtʂot	塗る	ʰçək / ʂkət
折る	ʒtʂoq	手を置く	ʌkʰen
積む	s poŋ	適合する	m tʰən / ʌtsʰam

適合させる	φ _{tən}	渡る	zam ba ʳgal / ʳdɔ
腐る	rəl	経る	lo ʳni s ^h oŋ
かぶせる	ʳgɛp	恥ずかしがる	ŋo ts ^h ɑ
かぶる	ʳgɛp	怖がる	ʳtəq
乾く	ʳkɛm / ʳkam	呼ぶ	m ^h bet / s ^h kat ʳtoŋ
喉が渴く	ʳgam	叫ぶ	s ^h kat ʳjəq
働く	li ka φ _{cet}	溶接する	ts ^h ɑ la φ _{cet}
市場へ行く	t ^h om ⁿ di la ʳdɔ	飲む	n ^h t ^h oŋ
風邪を引く	tɛ ^h am ba p ^h oq	適切である	m ^h t ^h ot / ʳdək
あえてする	p ^h ot / ni	閉じる	rəp rop ^w zo / k ^h ɑ ʳjəq
言う	lap / φ _{cat}	うらむ	ʳk ^h on ⁿ dzən φ _{cet}
告訴する	cot ʳjəq / ʳtək	火であぶる	ʳtɔ
切断する	ʳtɛot	なだめる	βər n ^h tɛ ^h at
切ってしまう	ʳtɛot	悔いる	n ^h jot pa φ _{cet}
刈る	ʳŋɑ / p ^h tɛq	こぐ	tə ʳtoŋ
隔てる	ʳtsaŋ pu ʳtɛot	描く	p ^h tə
靴擦れを起こす	ʳnot	身ごもる	p ^h tə kə n ^h k ^h or
与える	s ^h ter	疑う	toχ pa za
ついて行く	ʳdzi ⁿ det φ _{cat}	払い戻す	ʳcən ba φ _{cat}
耕す	ʳmo / ʳdep	返却する	p ^h ar φ _{cat}
つるす	n ^h dzən / len	交換する	w ^h dze
いっばいである	ts ^h oŋ / ʳdaŋ	振る	ʳjək
計る	ts ^h ot ^h pəq φ _{cet}	帰る	loq
雇う	ʳla	帰らせる	ʳloq
剃る	n ^h t ^h oq / ʳdet	思い出す	tan
風が吹く	ʳloŋ ʳjəq / ʳjək	答える	lan ʳloq
つるす	ʳgel / p ^h kal	破壊する	nəp / φ _{cək}
電気を消す	ʳəq / ʳzəm	破壊させる	ʳnəp
関心を持つ	s ^h em k ^h ər φ _{cet}	できる	ɕ ^h i
閉める	ʳgo ʳjəq / ʳtan	混ぜる	s ^h tse
困り込む	ʳgoq	攪拌する	ʳn ^h oq
管理する	to tam φ _{cet}	生きている	s ^h u
灌漑する	tɛ ^h ə ʳtoŋ / w ^h lək	支える	ʳso
跪く	pi mo ⁿ dzək	手に入れる	n ^h t ^h op
転がる	n ^h dɛ loq φ _{cet}	水で混ぜる	ʳdzə
年越しする	lo ʳsar ʳtoŋ	集まる	n ^h ɕ ^h əl

積もる	ʒsoq	剥く	pʰtɕʰe
集まる	n̄də / n̄tsʰoq	実がなる	m̄dʲi wa n̄tʰoq
集める	r̄dət / n̄tsʰoq	結氷する	ʲi cʰəŋ tʰep / tar tɕʰəŋ
搾り出す	pʰtsər	結婚する	tɕʰəŋ sʰa r̄jəq / w̄za pʰtək
搾る	w̄zə	ほどく	pʰtəl
はさむ	s̄coŋ / pʰtɕər	お金を借りる	ʰjar / s̄cə
覚えている	t̄an	ものを借りる	ʰjar
預ける	pʰtɕəl	浸す	s̄pəŋ
送る	s̄kor	禁じる	ʲgəq / p̄kəq ʲgoq ʰɕet
うらやむ	pʰtʰəq toq ʰɕet	浸す	tʰəm
忌む	kʰa n̄dzem	入る	n̄dzəl / n̄dɔ
締めつける	pʰtɕəŋ	びっくりさせる	ʰtəq
はさむ	len	びっくりする	n̄dɔq
選び出す	r̄gək	救う	s̄cəp
減らす	m̄tʰə	住む	r̄dət / ʰne
はさみで切る	m̄dɕek / n̄dɔl	挙げる	n̄joq / p̄caq
語る	ʰɕat	のこぎりで切る	sʰoɸ le r̄jəq
落ちる	m̄bap	完全に	n̄dzom / tsʰəŋ
交換する	b̄dʒe ri ʰɕet	巻く	r̄dəl
交付する	ʰtət	縮む	ʲkʰəm / s̄kəm
交わる	təŋ po s̄dɕək	掘る	n̄dɔ / s̄ko
水を引く	tɕʰə l̄dək / ʒtoŋ	邪魔する	n̄gəq
こげる	n̄tsʰək	邪魔させる	n̄gəq
噛む	mər / l̄dat	開ける	r̄go pʰtɕʰe
教える	tʰət / s̄loq	沸く	ʲkʰol
鳥が鳴く	ʰɕa r̄kat r̄jəq / t̄aq	開く	ɕʰar / ki
猫が鳴く	ʰɕə la t̄aq	運転する	ʒtoŋ / s̄kor
口バが鳴く	wəŋ wə ŋar	始める	ʲgo n̄dzək / ʲgo r̄tsom
馬が鳴く	r̄ta n̄tsʰer	開墾する	sʰa r̄got s̄loq
牛が鳴く	nor ŋar	切り倒す	ʒtɕot
犬がほえる	cʰə zək	切る	ʒtɕot / pʰtɕəq
ぶたが鳴く	pʰaq s̄kat r̄jəq	見る	l̄ta
羊が鳴く	lək m̄ba	見せる	s̄ton / s̄tan
トラがほえる	s̄taq ŋar	見える	m̄tʰəŋ / rək
狼がほえる	s̄tɕəŋ kə ŋə	医者に見せる	s̄man ba ʰsten
呼ばれる	moŋ m̄bot	かつぐ	p̄cəq / kʰr

暖める	me ^s to	転がす	ri mo ^h or
頼る	s ^h ie / k ^h en	日が沈む	nəp
ぬかずく	p ^t ɕ ^h əχ m ^t s ^h al	しびれる	b ^h dət
咳をする	^h lo r ^h əq / lə wa	叱る	ʔɕe
渴く	k ^h a ^h kom	埋める	r ^h bet / r ^h dət
刻む	s ^h ko	買う	nəo
賛成する	ⁿ dot / n ^h an	売る	ⁿ ts ^h oŋ / p ^t soŋ
かじる	m ^t h ^h at / p ^t toq	満ちる	k ^h eŋ / p ^k əŋ
ほじくる	ⁿ də / len	ない	met
ボタンをかける	t ^h ap tɕ ^h ə r ^h əq / r ^h dəq kə r ^h əq	隠蔽する	^h gep / p ^k ap
暇である	k ^h om / t ^h əoq	燃え尽きる	ɕ ^h ə
泣く	nə	さえずる	ɕ ^h ə s ^h kat r ^h əq / t ^h əq
眠たい	^h nət wor / ^h nət m ^h bar	唇を軽く閉じる	m ^t ɕ ^h ə ⁿ dzək / p ^t səm
引く	ⁿ t ^h en	理解する	ha ko
排泄する	s ^h əχ pa ʔtoŋ	触れる	^h tɕ ^h əŋ / reχ / t ^h ək
辛い	k ^h a ts ^h a po	研ぐ	r ^h dar
漏れる	li	粉をひく	^h n ^t əq
来る	joŋ	つかむ	len
引っ張りあげる	len	持っておく	lon
年をとる	r ^h ga / r ^h gi	掻く	m ^t hək
手綱で制御する	k ^h a ⁿ goq / k ^h a p ^t sər	できる	t ^h əp
疲れる	^h ka / tɕ ^h at	枯れる	s ^h nət
つなぐ	p ^t tət / m ^t t ^h ət	凝固する	^h dəŋ / ^h kəq
量る	ts ^h at / ⁿ dzal	絞る	ʔtɕə
乾かす	s ^h kem / s ^h kam	嘔吐する	s ^h cək kə
おしゃべりする	k ^h a ^h da ʔlot	這う	qoq / ^h go
裂く	^h gi	這って歩く	^h jo
ずぶぬれにする	tɕ ^h ar bi ʔtoŋ / r ^h lon ba	山に登る	ⁿ dzeq
流れる	r ^h əq / w ^h zər / ⁿ də	木に登る	ⁿ dzeq
とっておく	s ^h on ⁿ t ^h ə	叩いて音を出す	r ^h dəŋ / r ^h dap
耳が聞こえない	ɕon	整列する	r ^h dək
抱きしめる	^h ɕət / rəm	派遣する	m ^h əq / ʔtoŋ
漏らす	zəq / t ^h ək	弧を描く	^h dəŋ / ^h k ^h or
混乱する	^h tək	走る	r ^h ək
濾す	ts ^h əq	茶を入れる	^h bəŋ / ⁿ dep
乱す	^h t ^h ək	賠償する	s ^h cən ts ^h ap ɕ ^h tət / ⁿ dzal

埋め合わせる	zək / r̥dəp	欠ける	təm
身につける	ⁿ dzoq / p̥təq	完全である	ts ^h əŋ
膨張する	r̥ji / ^h wu	染める	ts ^h u p̥tso / k ^h a r̥dzoq
衝突する	r̥doŋ / r̥dap	叫ぶ	s̥kat r̥jəq / b̥ər̥ s̥cə
木を切る	ʔcaq / ʔse	道を譲る	lam ^h jol
浮く	^l doŋ	温める	ts ^h a bo ^w zo / s̥to
ほとばしる	ʔco	知り合う	ŋo s̥ ^h e
裂ける	^h zoq / ʔcaq	溶ける	zə
破れる	t̥al / t̥ ^h at	溶かす	^w zə
壊れる	t̥ ^h aq / ki	もむ	r̥dzə
傷つく	zək / ^h çək	耐える	^w zot / ^h san
壊れる	t̥ ^h aq	なめす	m̥net
壊す	ʔt̥coq / ^h t̥caq	撒く	ʔtor
解剖する	ʔcaq	小便する	ʔt̥cən ʔtoŋ
敷く	ⁿ doŋ / ʔtoŋ	播種する	ⁿ dep
手荒く扱う	t ^h əp ts ^h ot ^h çet	解散する	t̥ol
だます	m̥go s̥kor ʔtoŋ / m̥go ^h joq	ゆるめる	t̥ol
レンガで造る	r̥tsək	掃く	m̥t̥ ^h əq / p̥t̥ ^h əq
乗る	^w zon / r̥ca	殺す	ʔsot
起きる	ləŋ	ふるいにかける	m̥d̥i p̥tap
牽引する	^h t̥ ^h ət	日にさらす	ku s̥kem / s̥kam
負う	t̥ ^h at	日向ぼっこする	ŋə ma s̥to / ^l de wa
略奪する	m̥t̥ ^h oq	稲光が走る	^h loq ^h t̥ ^h ək
叩く	r̥doŋ	傷つける	r̥mi
振り上げる	r̥joq / p̥caq	相談する	t̥u ^h çet
詮索する	p̥kan / ʔt̥coq	上がる	jar ⁿ d̥o
切り刻む	ts ^h an ʔtop	射る	m̥p ^h en / r̥jəq
口づけする	k ^h a s̥cel / pa ^h çet	射止める	m̥p ^h oq / ^h k ^h el
軽んじる	s̥ ^h əŋ t̥ ^h oŋ ^h çet	伸ばす	s̥coŋ / ^h s̥oŋ
要求する	zə wa / s̥cap ⁿ dzək zə	伸びる	s̥nar / ^h s̥oŋ
追い出す	m̥p ^h ət / ^b da	伸びきる	ⁿ t̥ ^h en
取る	len	にじむ	ⁿ t̥ ^h əm / s̥ ^h əm
娶る	m̥na ma len	成長する	s̥ce
行く	ⁿ d̥o	さびる	ʔtsa r̥jəq / t̥ ^h əq
回復する	t̥əq	腫れ物が大きくなる	r̥ma t̥ ^h at / m̥bət
治癒する	t̥əq / zom	産む	p̥t̥ ^h ə kə s̥ce

腹を立てる	k ^h oŋ t ^h o ləŋ / s ^h po ləŋ	崩壊する	r ^h dəp / loq
残される	ləq	踏みつける	r ^h dzə / r ^h dap
昇る	ɕ ^h ər	持ち上げる	p ^h joq / p ^h cəq
なくす	m ^h bor / w ^h laq	涙を流す	mək tɕ ^h ə ɕ ^h or / w ^h zər / joŋ
させる	n ^h dzək / p ^h tɕək	横になる	ŋal / loq
釈放する	^h lot / m ^h p ^h ət	やけどする	h ^h seq
試す	ts ^h ot !ta φ ^h et	逃げる	m ^h bro
である	jən / ret	物乞いする	!to s ^h loŋ
収穫する	r ^h ŋa / m ^h dəq	着る	ku r ^h tseq / kon
受け取る	m ^h dzor / m ^h t ^h ot	頭痛がする	m ^h go na / ^h zer
閉じる	p ^h ap	蹴る	r ^h doŋ p ^h cəq ^h zə / r ^h jəq
防御する	b ^h də ʒsoŋ	剃る	w ^h zar / n ^h det
守る	h ^h soŋ	曇りである	^h nam n ^h t ^h əp
髪をとく	s ^h ta φ ^h et	晴れる	^h nam təŋ
負ける	p ^h am / ɕ ^h or	夜が明ける	^h nam ləŋ
顔見知りである	φ ^h ɕəŋ / r ^h ji jot	暗くなる	mən rəp / s ^h a rəp
調理される	n ^h ts ^h u	なめる	l ^h daq
熟れる	s ^h mən / n ^h ts ^h u	担ぐ	p ^h t ^h aq par ^h k ^h ər
やせる	s ^h kam	選ぶ	n ^h dem / b ^h dam
数える	b ^h dəŋ / r ^h tsə	踊る	zəp p ^h to r ^h jəq / p ^h to n ^h tɕ ^h am
ゆすぐ	k ^h a φ ^h al	跳ねる	m ^h tɕ ^h oŋ / l ^h doŋ
衰える	ŋam	脈打つ	m ^h p ^h əq
転落する	zəq / loŋ	貼る	z ^h jar
投げる	m ^h p ^h en / ^h jək	聞く	ŋan
かんぬきをする	r ^h go ʒtan r ^h jəq / ʒtat	聞こえる	ko / n ^h ts ^h or
結びつける	n ^h doq / p ^h təq	止める	m ^h ts ^h am n ^h dzəq
眠る	ŋal	知らせる	b ^h da t ^h o ʒtoŋ / b ^h da r ^h jəq
寝つく	^h nət / ^h nət k ^h ək	盗む	s ^h kə
吸う	nə / n ^h dzəp	投げる	m ^h p ^h en / ^h jək
話す	φ ^h et	吐く	lət pa ^h jək
裂く	p ^h tal	押す	m ^h bət cəŋ r ^h jəq / n ^h det
死ぬ	ɕ ^h ə	口実を設けて断る	k ^h aq h ^h tə / k ^h aq w ^h zəq
計算する	r ^h tsə / b ^h dəŋ	退く	p ^h tɕ ^h ər w ^h zəl φ ^h et / p ^h tɕ ^h ər nor
粉碎する	^h zək / t ^h ol	飲みこむ	mət
傷つける	s ^h con ɕ ^h or / ʒtəq	引きずる	n ^h dət
錠をする	r ^h go !tɕəq r ^h jəq / za r ^h jəq	脱臼する	ts ^h ək m ^h bət

背負う	r ^h jam ^h ɟgel / p ^h kal	気をつける	^h zap ^h ^h zap ^h φ ^h çet
掘る	s ^h ko	笑う	r ^h got ç ^h or
切り出す	^h don / ^h ɟə	書く	^h mɟə
曲がる	kək	下痢する	t ^h ot pa φ ^h çal
曲げる	ɟgək	鼻をかむ	φ ^h ç ^h ət / ^h m ^h bət
終わる	ts ^h ar	目覚める	^h nət s ^h at
遊ぶ	s ^h tset mo s ^h tse	恥ずかしがる	ŋo ts ^h a
忘れる	^h dzet	休む	ŋal ʒso φ ^h çet
違反する	ɟgal	刺繍する	ʒtsəq
餌をやる	ro ma ^w lət nə	学ぶ	^h b ^h ɟəŋ / s ^h lop
におう	s ^h nom	燻製にする	tə wa ^h dəp
尋ねる	^h ɟə	探す	p ^h tsal
握る	^h dzən	押さえる	^h non
ふさぐ	k ^h a ɟgep / zəm	去勢する	ʒtçot / p ^h tçat
吸い込む	^h wuk ^h dzip / len	粉にする	s ^h man s ^h nər
慣れる	kom / lop	より分ける	^h mɟə φ ^h çar
洗う	ku ^h ɟ ^h ət / p ^h ɟə	かゆい	za
好む	^h ga	育てる	φ ^h çə ʒso
目が見えない	mək loŋ	揺れる	^h jo / jom / ɟgal
下りる	mar ^h ɟo / wap	揺する	^h mgo ^h jək
産む	p ^h əχ p ^h t ^h ək s ^h çe	噛む	s ^h o r ^h ɟəq / s ^h o ^h nəp
卵を産む	r ^h goŋ wa ʒtoŋ	掬う	tç ^h ə p ^h tçə
雨が降る	tç ^h ar ba ^m bap	必要である	^h gu
怖がらせる	^h dzək / s ^h tçaq s ^h loŋ	頼る	φ ^h ten
陥没する	^m bap / r ^h dəp	あふれる	wo / ^m tç ^h ər
捧げる	^m bəl	秘密にする	ʒsəŋ
慕う	s ^h mon / hep ləŋ	勝つ	t ^h op / r ^h ɟal / t ^h əp
信じる	jət tç ^h e	迎える	φ ^h sə
思う	φ ^h sam	抱擁する	^h ç ^h ət / ^h dzə
思い出す	tan	泳ぐ	tç ^h ə s ^h çal
したいと思う	^h ɟo φ ^h sam	持っている	r ^h ɟəl jot
似る	^h ɟa	いる	mə ^h dək
消化する	^m dzə / zə	存在する	ç ^h oŋ r ^h doŋ jot
消える	jal	出会う	t ^h ək
下る	s ^h tçəŋ ba ^h dzəq	賛成する	ti ts ^h ot p ^h kəq
削る	^h zəq	越える	jol / ^m bət

めまいがする m^go jər ŋ^kor
 許可する tɕ^hoq m^{ts}h^{an} t^hop
 栽培する ɕ^hoŋ p^tək n^{dz}ək
 いる n^dək / jot
 増える s^par / sⁿon / tɕe məŋ
 彫刻する m^bək
 刺す n^{dz}ək / n^dzer
 刺しこむ r^jəq / ʒ^{ts}əq
 瞬きする mək r^dep
 抽出する sⁿəm p^tɕər / p^tsaq
 摘む n^th^oq / p^toq
 糊づけする w^jar
 立つ ləŋ
 引っ張って開く k^ha b^dəŋ
 大きくなる s^cit / laɣ tɕ^haq
 かさが増す tɕ^hə m^dəp / r^ji
 腹が張る s^pu
 火をつける me ɕ^hor
 風邪を引く li ŋ^chəq
 召集する n^{ts}h^oq
 探し出す s^ŋet
 刺す b^daŋ m^doŋ r^jəq
 覆う r^di^p / ŋ^gep
 震える r^gəl / b^jə ŋ^gəl
 奪い合う m^th^oq ri φ^ɕet
 蒸す r^ləŋ p^tsu ʒ^{to}ŋ
 知っている ɕ^hi
 織る n^th^aq
 指す s^ton / m^{dz}əp mo p^tsək

種をまく n^dep / p^tap
 腫れる s^təŋ
 煮る n^{ts}h^{ot} / p^tso
 杖をつく ŋ^kh^{en} / n^{dz}ək
 願う s^mon lam n^dep
 ひつつかむ n^{dz}ən / b^zoŋ
 振り返る k^ha s^kor
 角を曲がる s^kor / k^hək s^kor
 移動する ŋ^kh^{or}
 移動させる s^kor
 詰める p^tsət / n^{dz}ək / z^dət
 追いかける n^det / b^da
 準備する t^a r^dək φ^ɕet
 捉える n^{dz}ən / w^zoŋ
 ついばむ m^di n^th^ə / p^tə
 行く n^do
 呪う b^mot
 中に入る n^{dz}əl
 穴を開ける ŋ^wək / p^hək
 酔う w^zə
 座る b^dat / z^dot
 する φ^ɕet / li
 夢を見る r^mə
 商売する t^{sh}oŋ r^jəq
 連れる roq pa φ^ɕet
 仕方 φ^ɕe t^htəŋ / φ^ɕet t^hap
 証明する b^den ʒ^paq φ^ɕet

その他の品詞類

のみならず mə t^{sh}at
 ~を除いて te ma ʒ^{to}q
 ほとんど p^hal tɕ^her
 もちろん lu

たった今 ta tɕə / ta kən
 本来的に t^{ts}a wa ne / ʒ^{tan} ne
 そして təŋ
 とても ɕ^hin tə

今すぐ	lam s ^h əŋ / m ^h ər tə	少なくとも	ma m ^h ɑ
~か	ʔe	~まで	war tə
一緒に	m ^h am tə	もっとも	tɕ ^h i / ɕ ^h u
必ず	jən ʔtɕək mən ʔtɕək	最後に	m ^h a ma
~もまた	jəŋ	突然	ʔlo wər tə
それから	te na / te ni		
再び	ʔlar jəŋ		

付記

筆者による gSerpa 共通アムドチベット語の言語資料収集に関する現地調査および研究については、以下の援助を受けている。

- 2013-2016 年度日本学術振興会科学研究費補助金若手研究 (B) 「言語多様性の記述を通して見る中国雲南省チベット語の方言形成の研究」(研究代表者: 鈴木博之、課題番号 25770167)
- 2016-2019 年度日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究 (A) 「チベット・ビルマ語族の繋聯言語の記述とその古態析出に関する国際共同調査研究」(研究代表者: 長野泰彦、課題番号 16H02722)
- 2017-2020 年度日本学術振興会科学研究費補助金若手研究 (A) 「チベット文化圏東部の未記述言語の解明と地理言語学的研究」(研究代表者: 鈴木博之、課題番号 17H04774)
- 2024-2030 年度日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究 (C) 「「時空言語学」の創成: 地理と歴史を融合した言語の変化と発展への新たなアプローチ」(研究代表者: 菊澤律子、課題番号 24K23937)
- 2025-2027 年度日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究 (C) 「地理言語学と口承史に基づくチベット文化圏南東端における言語史の研究」(研究代表者: 鈴木博之、課題番号 25K04040)
- 2025-2029 年度日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究 (B) 「チベット・ヒマラヤ牧畜文化語彙の調査票作成と記述的・地理言語学的研究」(研究代表者: 海老原志穂、課題番号 25K00454)

参考文献

- 鈴木博之 (2005) 「チベット語音節構造の研究」『アジア・アフリカ言語文化研究』第 69 号 1-23.
<https://doi.org/10.15026/20212>
- Bialek, Joanna (2022) *A textbook in Classical Tibetan*. London: Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781003224198>

- Bialek, Joanna (2026) Proto-Tibetic *mbras ‘¹grain; ²rice’: Comparative reconstruction and dialect subgrouping. *Language and Linguistics* 27.2, 175-227. <https://doi.org/10.1075/lali.00255.bia>
- Endo, Mitsuaki, Makoto Minegishi, Satoko Shirai, Hiroyuki Suzuki, and Keita Kurabe (eds.) (2021) *Linguistic atlas of Asia*. Tokyo: Hituzi Syobo.
- Fukushima, Chitsuko Satoko Shirai, Mika Fukazawa, Hiroyuki Suzuki, and Mitsuaki Endo (eds.) (2023) *Linguistic atlas of Asia and Africa III*. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10223731>
- Gong, Xun (2018) *Le rgyalrong zbu, une langue tibéto-birmane de Chine du Sud-ouest : une étude descriptive, typologique et comparative*. Doctoral dissertation, Institut National des Langues et Civilisations Orientales.
- Hill, Nathan W. (2006) Tibetan *vwa* ‘fox’ and the sound change Tibeto-Burman **wa* > Old Tibetan *o*. *Linguistics of the Tibeto-Burman Area* 29.2, 79-94. <http://doi.org/10.15144/LTBA-29.2.79>
- de Nebesky-Wojkowitz, René (1956) *Oracles and demons of Tibet: The cult and iconography of the Tibetan protective deities*. 's-Gravenhage: Mouton.
- Suzuki, Hiroyuki (2016) In defense of prepalatal non-fricative sounds and symbols: towards the Tibetan dialectology. *Researches in Asian Languages* 10, 99-125. <http://id.nii.ac.jp/1085/00002195/>
- Suzuki, Hiroyuki (2022) *Geolinguistics in the eastern Tibetosphere: An introduction*. Geolinguistic Society of Japan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5989176>
- Suzuki, Hiroyuki (2024) Evolution of dorsal fricatives in rGyalthangic varieties of Khams Tibetan. *Journal of the Phonetic Society of Japan* 28.2, 1-12. https://doi.org/10.24467/onseikenkyu.28.2_107
- Suzuki, Hiroyuki (2025) Initial /r/ and rhoticity in Tibetic languages: Analysis of syllable structure. *Gengo Kenkyu* 168, 1-26. https://doi.org/10.11435/gengo.168.0_1
- Suzuki, Hiroyuki, Mika Fukazawa, Akiko Yokoyama, and Mitsuaki Endo (eds.) (2022) *Linguistic atlas of Asia and Africa I*. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7118188>
- Suzuki, Hiroyuki, Kohei Nakazawa, and Mitsuaki Endo (eds.) (2023) *Linguistic atlas of Asia and Africa II*. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7754469>
- Tournadre, Nicolas & Hiroyuki Suzuki (2023) *The Tibetic languages: An introduction to the family of languages derived from Old Tibetan*. Villejuif: LACITO Publications. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10026628>
- 華侃 主編 (2002) 《藏語安多方言詞匯》甘肅民族出版社
- 格桑居冕 [sKal-bzang 'Gyur-med]、格桑央京 [sKal-bzang dByangs-can] (2004) 《實用藏文文法教程 [修訂本]》四川民族出版社

鈴木博之 [Suzuki, Hiroyuki]、達瓦卓瑪、吞智 (2019) 康巴藏区藏族語言“老鷹/雕”詞形的分布及其来源：以與藏文 glag 対応的詞為例 鈴木博之、倉部慶太、遠藤光曉編《東部亞洲地理語言学論文集》53-59 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所
<https://doi.org/10.15026/0002001364>

朱曉農 (2010) 《語音學》商務印書館

Common Amdo Tibetan in gSerpa District of gSerta County: Its sound features and vocabulary

Hiroyuki SUZUKI

abstract

This article provides a systematic sound correspondence between Literary Tibetan forms and *Common Amdo Tibetan* in gSerpa District of gSerta County. The notion of *Common Amdo Tibetan* is a *lingua franca* among multiple linguistic communities, and no native speakers are expected. The language in study is spoken by native speakers of the gSerpa dialect of Tibetic. A Japanese-Common Amdo Tibetan (ca. 1800 words) is attached as an appendix at the end of the article.

The principal description of the sound correspondence is divided into two parts: initial [consonants] (Section 3.1) and rhyme [vowel + final consonants] (Section 3.2). The following features are of particular note. For the initial part, the WrT simplexes *z* and *zh* correspond to voiced fricatives; and a retention of the initial consonant cluster patterns. For the vowel + final part, the WrT open syllable *a#* corresponds to a back low vowel; and the finals except for WrT *s* maintain their consonantal feature.

受理日 2026年3月26日